

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les erreurs capitales de M. Capitant...</i>	1		
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	6		
<i>Les communistes et le cinéma.....</i>	9		
<i>Le Traité d'Etat autrichien.....</i>	10		
<i>Quand Moscou tend un piège aux socialistes autrichiens</i>	12		
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE			
<i>Le développement du P.C. de Malaisie avant 1941</i>	13		
		LE COMMUNISME	
		DANS LE MONDE SOVIETISE	
		<i>Comment le gouvernement tchécoslovaque a tenté d'améliorer le niveau de vie en 1954</i>	16
		<i>Les déprédations paysannes en U.R.S.S.</i>	17
		<i>La délation à l'école soviétique.....</i>	19

Les erreurs capitales de M. Capitant

RBORANT la Croix de Lorraine du général de Gaulle et dirigé par M. Louis Vallon, le mensuel *Seine-Banlieue* se présente modestement comme le « Bulletin des Groupes *Indépendance et Progrès* ». Il est animé par des gaullistes ayant rompu avec les organisations politiques et parlementaires qui représentent plus ou moins directement le gaullisme. Il est l'organe d'une aile gaulliste indépendante qui défend des positions voisines de celles de *France-Observateur*. Ces positions nous paraissent exactement résumées par deux citations des leaders de *Seine-Banlieue*. M. Capitant écrivait dans le numéro de février de cette publication :

« Aujourd'hui... la France n'est plus menacée par l'impérialisme soviétique... D'une façon générale, l'U.R.S.S. a intérêt à favoriser le redressement national français et manifeste qu'elle en a conscience. Nous sommes donc rentrés dans une de ces périodes où l'alliance avec le Parti communiste redevient possible, comme en 1936 et comme en 1944. »

M. Louis Vallon écrivait dans *France-Observateur* du 26 février 1955 :

« La gauche, pour exister, doit nécessairement englober le Parti communiste, sans quoi elle n'est plus qu'un camouflage de la droite. »

Nous pensons que de telles affirmations sont foncièrement inexactes et extrêmement dangereuses.

Mais nous constatons aussi qu'elles sont accueillies avec faveur par certains cercles intellectuels, politiques, journalistiques et parlementaires, numériquement très limités, mais non dépourvus d'influence en raison de leurs relations

et des journaux, publications et organisations auxquels ils ont accès. Ils ne font évidemment aucun « poids » électoral, mais ils sont souvent à l'origine d'idées, de formules, de slogans ou de manœuvres qui viennent troubler l'esprit de résistance au communisme et qui facilitent la politique des Soviétiques.

Les animateurs de *Seine-banlieue*, même lorsqu'ils sont manœuvrés et utilisés par les communistes, ne s'en rendent pas compte. Au demeurant, leur dessein n'est nullement d'assurer le triomphe des Soviétiques : ils y contribuent néanmoins, quelles que soient leurs bonnes intentions. A la base de leur attitude se trouve un certain nombre d'erreurs de fait, d'erreurs de perspective et d'erreurs de jugement dont les principales sont rassemblées dans l'article de M. René Capitant publié en avril par *Seine-Banlieue*. C'est une occasion de les analyser et de les discuter. Une telle discussion dépasse la personne de M. Capitant et pose quelques-uns des problèmes décisifs de la résistance au communisme.

Les « défauts » du bloc occidental

I. — M. Capitant reconnaît que « le bloc oriental s'est constitué le premier, sous la domination de l'U.R.S.S. », et que « le bloc occidental s'est formé ensuite, comme une défense contre le bloc oriental ».

Mais le bloc occidental a de graves défauts :

« Au lieu de rester ce qu'il aurait dû être — une ligue de nations égales et indépendantes, s'associant pour se protéger collectivement contre la menace que faisait peser sur elles l'impérialisme soviétique — le bloc occidental s'est progressivement transformé en une véritable domina-

tion américaine sur des nations vassales. L'Amérique tend à constituer le bloc occidental sur le modèle du bloc oriental, sous son commandement et autour d'une idéologie anticommuniste... Le caractère idéologique du bloc occidental s'est affirmé dans ces dernières années avec une virulence et une intolérance extraordinaires. »

Examinons ces reproches.

Les termes de *domination* et de *vassalité*, employés par M. Capitant pour qualifier les rapports de la France et des Etats-Unis à l'intérieur de l'alliance occidentale, auront sans doute dépassé sa pensée. Ces sortes d'exagérations sont assurément courantes dans les réunions publiques et dans les polémiques de presse. Peut-être est-il difficile de les éviter, — encore que leur emploi habituel contribue à déformer et à avilir l'esprit public. Du moins aurions-nous espéré que M. Capitant n'en serait pas dupe, et qu'il ne se ferait pas illusion à lui-même.

Ce qui existe bien certainement, c'est une *inégalité* entre la France et les Etats-Unis : une inégalité qui est inscrite dans les faits, qui ne tient pas à une volonté perverse de Washington, qui constitue légitimement pour les Français un objet de tristesse et de souci, mais que l'on ne supprimera pas du jour au lendemain, ni simplement avec des discours et des proclamations.

Cette inégalité tient à la faiblesse actuelle de la France dans divers domaines essentiels. Certains secteurs de notre production industrielle et de notre organisation économique restent très archaïques. Dans le domaine atomique, qu'il s'agisse des armements ou des productions pacifiques (qui, les unes comme les autres, sont des éléments importants de cette indépendance nationale d'un grand pays, dont M. Capitant dit avoir un vif souci), les positions françaises sont terriblement en retard ou totalement inexistantes.

La France se trouve en un sens placée, pour ces raisons, dans une situation « dépendante » à l'égard des Etats-Unis : elle ne pourrait, sans l'aide américaine, ni assurer son niveau de vie dans la paix, ni pourvoir à sa défense dans la guerre. Que M. Capitant veuille atténuer et supprimer cette « dépendance » est un désir parfaitement légitime : mais il devrait remarquer que les Américains eux-mêmes nous le demandent, nous y encourageant, et nous fournissent leur aide matérielle de préférence dans cette intention.

M. Capitant devrait remarquer aussi que les Américains n'ont pas profité de cette inégalité, et de cette faiblesse française, pour établir leur « domination » sur la France et pour la réduire à l'état de « vassalité ». Bien sûr, les relations avec l'Amérique comportent leur part de nuages, d'incompréhensions, de vexations : c'est le lot ordinaire des relations humaines. Nous pouvons trouver parfois les Américains trop indiscrets ou trop pressants : mais nous pouvons aussi le leur dire ; nous pouvons négliger leur avis et repousser leurs instances.

Dire que l'Amérique constitue le bloc occidental « sur le modèle du bloc oriental » est une contre-vérité caractérisée : M. Capitant en fait lui-même la preuve tous les jours. Car il n'existe aucun Capitant hongrois ou polonais qui ait liberté de faire semblablement le procès public des rapports de son pays avec Moscou.

M. Capitant se plaint de l'« intolérance » qu'il rencontre à l'intérieur du bloc occidental, il la déclare même « extraordinaire ». Il faudrait s'entendre sur le sens des mots. M. Capitant se heurte à des critiques vigoureuses, ou acerbes, ou violentes, mettons même qu'il reçoive des injures. Mais dans le bloc soviétique, l'« intolérance » aurait simplement « liquidé » M. Capitant depuis

longtemps, et cela n'aurait rien eu d'« extraordinaire », et personne n'aurait pu protester. *Seine-Banlieue* existe tranquillement. Il ne pourrait exister aucune *Vistule-banlieue*. M. Capitant le sait bien. Cette différence capitale distingue la servitude soviétique de la liberté occidentale.

Il y a plus. Non seulement les *propos*, mais les *actes* sont libres. La France a rejeté la C.E.D., malgré l'avis formel et pressant de ses Alliés américains et anglais. Aucun pays « vassal » d'une « domination » n'aurait pu le faire. Aucun pays du bloc soviétique n'aurait pu prononcer un rejet analogue. Que les Américains aient exprimé leurs regrets, leur dépit, leur mécontentement, c'est bien leur droit. Dans l'autre bloc, il n'y aurait eu ni regret exprimé par Moscou, ni dépit, ni mécontentement, parce qu'il n'y aurait pas eu de rejet.

On s'excuse de devoir rappeler ces vérités premières. Elles sont évidentes et capitales. Mais on les oublie trop facilement quand on dit, comme M. Capitant, qu'en somme Moscou domine un bloc, que Washington domine l'autre, de la même manière et avec des méthodes analogues. Cette symétrie prend une apparence d'objectivité : mais il n'est pas de plus grand affront à l'objectivité que de dire le contraire de la vérité. Les deux « blocs » sont foncièrement différents. Prétendre qu'ils sont équivalents est une absurdité qui se détruit d'elle-même : car cette prétention peut s'affirmer publiquement en Occident, et en Occident seulement. Son expression est interdite dans l'Empire des Soviets.

Personne ne peut dire dans le bloc oriental : « *Je ne suis pas libre de m'opposer à Moscou* », parce qu'effectivement cette liberté n'existe pas. Tout le monde peut dire ici : « *Je ne suis pas libre de m'opposer à Washington* », mais le fait qu'on puisse le dire ruine déjà cette affirmation.

M. Capitant nous fait l'effet de quelqu'un qui crierait à gorge déployée : « *Je suis muet* », — et qui s'étonnerait qu'on ne puisse le croire sur parole.

L'intolérance anticommuniste

II. — M. Capitant reproche à l'« idéologie anticommuniste » d'être « intolérante ». Ce propos n'est pas absurde, mais il faudrait ajouter qu'il y a des degrés dans l'intolérance.

Il faudrait, secondement, remarquer que l'idéologie « anti-impérialiste » du communisme est au moins aussi intolérante.

Troisièmement, il faudrait reconnaître que cette « idéologie anticommuniste », toute intolérante qu'elle soit, défend les principes et les réalités d'un monde occidental qui permet précisément à chacun de critiquer à son gré cette « intolérance ». Tandis que l'intolérance de l'idéologie « anti-impérialiste » des communistes est d'une autre sorte, qui supprime la critique et le critiqueur.

Et quatrièmement, il faudrait s'apercevoir que l'idéologie communiste, maîtresse dictatoriale de l'Empire des Soviets, est d'autre part présente, librement présente, en France même. Cette intolérance-là, M. Capitant devrait la critiquer et la combattre au moins autant que l'autre.

M. Capitant devrait bien comprendre qu'en multipliant les critiques (mêmes fondées) à l'égard de l'anticommunisme, tandis qu'il tait, ou qu'il minimise, ou qu'il murmure, très rarement, les critiques à l'égard du communisme, il aide et soutient les communistes.

Nous pensons (et nous pouvons démontrer par les faits, quand M. Capitant le voudra), que toutes les critiques méritées par l'anticommunisme, le communisme les mérite au centuple, plus quelques autres supplémentaires. Que M. Capitant critique donc l'anticommunisme, nous n'y

voyons aucun inconvénient : à condition que ces critiques soient, dans leur ton, dans leur sévérité, dans leur fréquence, dans leur insistance, *proportionnées* à des critiques du communisme qui devraient être normalement beaucoup plus sévères, plus fréquentes, plus insistantes.

Cette remarque, qui concerne M. Capitant, concerne aussi quelques autres, à commencer par *Le Monde* de M. Hubert Beuve-Méry.

La « non reconnaissance » et la guerre

III. — L'un des torts de l'« idéologie anti-communiste », selon M. Capitant, est de refuser de « reconnaître » le gouvernement de Mao Tsé toung, « *parce qu'il est communiste* ». « *D'où il résulte que le communisme n'a pas droit à l'existence — ni même à la coexistence. Seul un gouvernement chinois non communiste sera reconnu. Ce qui postule logiquement la « croisade » anti-communiste* ».

La grossièreté d'une telle confusion est affligeante.

Pour M. Capitant, il n'y a aucune différence entre la « non reconnaissance » et la guerre. Qu'il n'aperçoive pas les différences morales et juridiques entre ces deux attitudes est déjà étonnant. Qu'il nie les faits l'est encore plus. Cela fait des années que les Etats-Unis refusent de reconnaître Mao, sans pour autant lui faire la guerre. Mais cela paraît impossible, impensable à M. Capitant. Cela existe pourtant. (Cela s'est vu entre 1917 et 1939, l'ignore-t-il ?)

La « non reconnaissance » est précisément l'arme juridique et morale dont dispose l'anticommunisme qui ne veut pas la guerre. M. Capitant, qui veut la paix, devrait être plus attentif, plus compréhensif à l'égard d'une telle arme, qui concilie la volonté de paix et la volonté de résistance au communisme. Il est vrai que cette arme dérange ses calculs et son système. Il voudrait bien pouvoir démontrer que toute résistance au communisme signifie la guerre, et que, si l'on veut la paix, il ne faut pas résister au communisme. Il voudrait même pouvoir démontrer que l'esprit de résistance au communisme est belliqueux, qu'il est la seule cause d'une guerre éventuelle. C'est pourquoi il confond artificiellement toutes les formes de résistance avec une volonté de « croisade ».

Depuis 1945, l'U.R.S.S. a soviétisé par la force l'Europe orientale et la Chine. L'Occident n'a pas voulu, pas pu ou pas su l'empêcher. Nous sommes devant un fait accompli. Mais nous n'avons aucune raison de proclamer que ce fait accompli, que ces conquêtes de la force brutale sont bonnes, louables, légitimes : nous refusons de les « reconnaître ». Cette attitude n'est nullement belliqueuse, ni intolérante, elle n'est pas non plus le résultat d'un anticommunisme « intolérant » ni d'une « domination » américaine. L'Amérique « domine » si peu l'Occident « sur le modèle du bloc oriental », quoi qu'en dise M. Capitant, que la Grande-Bretagne a reconnu la Chine communiste. Et d'ailleurs, une reconnaissance de Mao par les autres nations occidentales n'est nullement exclue dans les mois à venir, — encore qu'à notre avis elle ne soit pas souhaitable.

La « non reconnaissance » est importante parce que, *sans guerre*, elle porte un *coup sensible* à l'impérialisme soviétique. Celui-ci fonde sa propagande sur l'idée que sa marche à la domination mondiale est une évolution historique inévitable, irréversible, fatale. Mais si : 1° ses conquêtes ne sont pas reconnues et si 2° il ne peut en faire de nouvelles, — il reçoit par le fait même un sérieux coup d'arrêt dans les esprits. Il n'apparaît plus comme tout-puissant et vainqueur

d'avance. L'infailibilité de la soi-disant évolution historique vers le communisme est renversée. M. Capitant sous-estime donc l'importance de ce moyen pacifique pour empêcher le communisme soviétique de parvenir à la domination mondiale ?

Mais cette question en pose d'autres. M. Capitant a-t-il ou n'a-t-il pas le souci d'empêcher le communisme soviétique de parvenir à la domination mondiale ? M. Capitant croit-il ou ne croit-il plus que cette domination soit le dessein essentiel des Soviétiques ?

Car enfin, M. Capitant met un comble à tous les paradoxes. Il veut désarmer l'« idéologie anti-communiste », tandis qu'il ne réclame rien de tel de l'idéologie communiste. Il veut « reconnaître » les conquêtes de l'impérialisme soviétique. Imagine-t-il amadouer ou séduire les Soviétiques en leur consentant ce qu'ils demandent ? N'envisagera-t-il *jamais* de leur dire *non* ? Ou alors, à partir de quand, à partir de quoi prononcera-t-il ce *non* ? Faute d'éclairer sa lanterne sur ce point, son discours ne paraît pas très sérieux.

L'évolution « libérale » du bloc oriental

IV. — Le regard que M. Capitant jette sur « le bloc oriental » est, à vrai dire, favorable et encourageant :

« *Une évolution en sens contraire se manifeste dans le bloc oriental* ».

Pour apprécier pleinement la saveur de ce « sens contraire », il faut le situer dans son contexte. Ce « sens » est « contraire » à celui du monde occidental. Pour M. Capitant le monde occidental évolue vers la servitude, l'intolérance, la guerre. Le monde soviétique « en sens contraire », évolue vers la paix, vers la tolérance, vers l'indépendance des nations. Et cela depuis la dissidence de Tito, laquelle, par un prodige dialectique, est portée à l'actif des Soviétiques :

« *Une évolution en sens contraire se manifeste dans le bloc oriental. L'un des satellites, la Yougoslavie, s'est émancipé de la tutelle de Moscou — et ce précédent a évidemment une importance capitale. Qui plus est, l'U.R.S.S. a fini par reconnaître cette sécession et a renoué avec Belgrade les relations diplomatiques qu'elle avait d'abord interrompues.* »

Si nous comprenons bien M. Capitant, l'évolution favorable qu'il constate dans le bloc soviétique est donc antérieure même à la mort de Staline. C'est une vue extrême que M. Capitant est, croyons-nous, seul à soutenir. Elle est extrême, aussi, par son argumentation. Tito quitta le bloc soviétique parce qu'il y subissait une domination insupportable. La conclusion que chacun en tira est que cette domination devait avoir, effectivement, quelque chose d'insupportable. Mais la conclusion qu'en tire M. Capitant, après des années de réflexion, est toute différente : c'est que le bloc soviétique évolue dans un sens libéral, puisque Tito a pu en sortir. Quant au rétablissement des relations diplomatiques consenti par Moscou, M. Capitant y voit un nouveau signe de cette même évolution libérale. Et il découvre ainsi d'admirables perspectives :

« *L'intérêt évident de la France est de favoriser la politique de coexistence — c'est-à-dire la dislocation progressive des blocs et non leur renforcement. La France devrait accomplir, au sein du bloc occidental, l'acte décisif que la Yougoslavie a accompli au sein du bloc oriental. En déchirant le lien de vassalité que lui impose Washington, comme Tito a rompu celui qui l'enchaînait à Moscou, la France accomplirait un acte qui aurait un retentissement immense... »*

M. Capitant continue à tenir la « domination » de Washington pour équivalente à celle de Moscou. Cette équivalence est, nous l'avons vu plus haut, un artifice polémique très contestable. Mais après tout, la polémique en entend bien d'autres. Ce qui devient beaucoup plus grave, c'est que M. Capitant prend son artifice polémique au sérieux, et qu'il en fait un usage non plus simplement polémique : il fonde dessus ses raisonnements, ses calculs, toute une politique. Il est dupe de ses propres exagérations, que nous pouvons maintenant qualifier de contre-vérités.

Et, chemin faisant, il oublie une fois encore l'essentiel : la Yougoslavie a pu quitter le bloc soviétique parce qu'il existait en face un autre « bloc », et un anticommunisme, « systématique » peut-être, mais en tous cas réaliste, pacifique et intelligent, capable de soutenir et d'aider Tito. La dissidence yougoslave aurait été impossible dans un monde entièrement communiste ; elle aurait été également impossible en 1945, à un moment où le monde occidental n'avait pas encore pris conscience de la nécessité de se constituer en « bloc » pour résister au communisme soviétique.

Pour qu'il demeure une possibilité de dissociation du bloc soviétique, il faut qu'existe un bloc occidental suffisamment fort pour attirer, pour rassurer, pour aider, pour défendre les dissidences éventuelles.

Dissocier le bloc occidental, comme le rêve M. Capitant, n'aurait nullement pour effet de dissocier aussi le bloc soviétique par une sorte de mimétisme magique : au contraire l'Empire des Soviets s'en trouverait renforcé d'autant. Mais on comprend que les Soviets, et leurs amis, et leurs auxiliaires conscients et inconscients cherchent à tout mettre en œuvre pour dissocier le bloc occidental. C'est même la dernière consigne précise qu'ait laissée Staline avant de mourir. Il est normal que les communistes s'y appliquent. Il est moins normal que M. Capitant soit attelé à la même entreprise et poursuive le même dessein.

La notion de vassalité

V. — Voici plus merveilleux encore :

« *La Chine, de par sa masse, de par sa puissance, apparaît comme une alliée, mais aucunement (sic) comme une vassale de l'U.R.S.S. La structure du bloc oriental s'en trouve transformée : au moins (sic) dans les rapports de ces deux Etats, l'association succède à la domination.* »

On remarquera à nouveau que la pensée politique de M. Capitant ne prend une signification distincte et originale que par ses exagérations. Il est certain que la Chine, « de par sa masse, de par sa puissance », n'est pas tout à fait dans la même situation à l'égard de Moscou que la Hongrie ou la Bulgarie. Mais de là à dire qu'elle n'est « aucunement », oui, vous avez bien lu, « aucunement » vassale de l'U.R.S.S., il y a un abîme, que M. Capitant franchit allègrement.

La notion de « vassalité » est sans doute relative. Aussi prend-elle tout son sens par comparaison. Pour M. Capitant, la Chine n'est « aucunement » vassale de Moscou, tandis que la France est attachée à Washington par « un lien de vassalité ». Ce rapprochement fait éclater le caractère véritablement grossier de l'exagération.

Car on peut, bien sûr, minimiser la vassalité de la Chine à l'égard de Moscou ; on peut également majorer la dépendance dans laquelle les faits, et non la volonté américaine, placent la France à l'égard de Washington. Ce sont encore et toujours des procédés de polémique, discutables, peu sérieux, mais courants. Une fois de plus, M. Capitant est la première dupe de ces procédés. Il

en arrive à soutenir que la Chine est beaucoup plus libre à l'égard de Moscou que la France ne l'est à l'égard de Washington. A ce point, l'exagération devient risible. M. Capitant est à nouveau dans la situation de celui qui hurle : « Je suis muet ». Il serait bien incapable de découvrir et de citer un seul Capitant dans la presse chinoise : un homme politique ou un journaliste, sujet de Mao, qui puisse s'exprimer publiquement sur l'U.R.S.S. avec la liberté qu'a eu en France M. Capitant de s'exprimer sur l'Amérique.

Pourtant, M. Capitant avait frôlé la vérité quand il invoquait « *la masse et la puissance* » de la Chine. Il était sur le point d'apercevoir que la vassalité de la Chine à l'égard de Moscou et la dépendance de la France à l'égard des Etats-Unis ont, pratiquement et moralement, une orientation et une valeur inverses l'une de l'autre.

La vassalité de la Chine est *politique*. Elle est le résultat d'une volonté, d'une organisation, d'un système politiques. Elle a pour instrument la dépendance organique du Parti communiste chinois à l'égard du Parti communiste russe. Mais cette vassalité est limitée par le poids matériel de la Chine : encore que celle-ci ait besoin, pour son industrialisation, de l'aide soviétique, la « *masse* » de cet immense pays et de sa population, est un obstacle permanent (mais non insurmontable) à sa vassalité.

Au contraire, c'est le manque de poids matériel et de masse numérique qui place la France dans une dépendance *de fait*. Politiquement, la France est libre ; cette liberté n'est limitée que par sa faiblesse actuelle.

S'il examinait ces différences fondamentales, M. Capitant finirait bien par s'apercevoir que, contrairement à ce qu'il suggère, la situation de la France, pour n'être pas brillante, n'en est pas moins préférable à celle de la Chine.

Aveuglé par ses exagérations partisanses, M. Capitant professe le contraire. Il montre la France soumise à « *un lien de vassalité* », tandis qu'entre Pékin et Moscou, « *l'association succède à la domination* ». C'est dire assez clairement que, selon lui, si la France échangeait son sort contre celui de la Chine, elle gagnerait en indépendance. M. Capitant a-t-il conscience de ce qu'il dit ?

Il dit encore que l'association succède à la domination « *au moins* » pour la Chine. Pour la Chine, il en est sûr (!). Pour les autres satellites, il le suppose seulement, il l'attend, il le prévoit, et c'est ce qu'il appelle « l'évolution... qui se manifeste dans le bloc oriental ».

Récapitulons : pour M. Capitant, le bloc occidental évolue vers la domination sans cesse renforcée de Washington ; le bloc soviétique évolue au contraire vers une situation où « l'association succède à la domination ».

Pourquoi, dès lors, M. Capitant n'ose-t-il aller *explicitement* jusqu'au bout de sa pensée ? La conclusion logique d'un tel exposé est que la France aurait avantage à s'associer « librement » à Moscou, comme le sont, ou le seront bientôt, la Chine, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, etc. M. Capitant recule devant l'énoncé de cette conclusion : mais, logiquement, elle est implicite à son propos. C'est pourquoi les communistes ne lui ménagent pas leurs applaudissements.

Les Accords de Paris et la division de l'Allemagne

VI. — Le jugement de M. Capitant sur les Accords de Paris est aussi excessif et aussi inexact : « *Au lieu de tendre à l'unité et à la neutralité*

de l'Allemagne, les Accords de Paris la divisent, comme on a divisé la Corée, comme on veut diviser le Vietnam. Ils dressent deux Allemagnes l'une contre l'autre, en les armant. Ils accentuent le caractère idéologique du conflit, en refusant la coexistence à l'Allemagne communiste. En intégrant les deux Allemagnes dans les deux blocs, ils renforcent ceux-ci, militairement, passionnellement, politiquement. »

M. Capitant veut sans doute donner à entendre par là qu'il est hostile aux Accords de Paris. Il pourrait donner les raisons de son hostilité : on est prêt à les écouter. On espère pour lui que ses raisons véritables n'ont rien de commun avec les fantaisies délirantes que l'on vient de citer. Car comment croire que ce sont les Accords de Paris qui ont divisé l'Allemagne, qui ont réarmé (depuis des années) la zone soviétique, qui l'ont dressée contre l'Occident ?

La division de l'Allemagne est un fait, peut-être même une erreur : mais ce fait est antérieur de presque dix années aux Accords de Paris. Il est peu sérieux, il est même carrément extravagant de prétendre que ce sont les Accords de Paris qui ont divisé l'Allemagne. Il n'est pas plus sérieux de prétendre que les deux parties de l'Allemagne ont été dressées l'une contre l'autre, par les Accords de Paris ou par quoi que ce soit. C'est en réalité l'Allemagne soviétique, et elle seule, qui a été dressée par le communisme contre l'Allemagne occidentale, dans le cadre d'une vaste opération, que M. Capitant désignait assez exactement au début de son article : « *Le bloc oriental s'est constitué le premier, sous la domination de l'U.R.S.S. qui a imposé sa rude tutelle à ses satellites européens* ». Dès lors ont été envisagées des mesures propres : 1° à défendre l'Allemagne occidentale ; 2° à la faire participer à cette défense. M. Capitant peut critiquer ces mesures. Mais donner à entendre que ce sont elles qui ont provoqué l'hostilité et le réarmement de l'Allemagne soviétique, c'est bafouer à la fois la chronologie et le bon sens.

On voit bien où M. Capitant veut en venir à travers tant d'inexactitudes, d'exagérations et de contre-vérités : par toutes ces vociférations, il entend prendre bruyamment parti en faveur de la réunification des pays divisés. Il réclame « l'unité » de l'Allemagne. Il se lamente : « *On a divisé la Corée, on veut diviser le Vietnam* ». Mais ces divisions ont une raison. Elles n'ont pas été faites par sadisme gratuit, par goût de la chirurgie géo-politique. Une partie de ces pays a été envahie et annexée par le communisme soviétique. L'autre partie, celle qui est restée libre, ne veut pas subir le même sort. D'où la *division*. Cette division est un malheur. Mais la réunification sous la botte communiste serait un malheur plus grand encore. M. Capitant le conteste-t-il ? Qu'il ose donc le dire clairement.

En 1950, la Corée divisée a failli retrouver l'unité que lui souhaite M. Capitant. Les communistes du Nord ont franchi la ligne de démarcation pour procéder à l'annexion militaire du Sud. Seul, un événement imprévisible les en a empêchés : la décision du président Truman, prenant la responsabilité historique d'ordonner aussitôt aux forces armées américaines de prendre sous leur protection le pays envahi, et confirmant de manière éclatante une volonté de résistance qu'il avait déjà manifestée en Grèce. C'est de là que date en réalité l'« évolution » que M. Capitant entrevoit à Moscou, mais dont il ne comprend pas la signification. L'agression militaire locale cessait d'être automatiquement « payante » pour les Soviétiques. La réunification, sous domination

communiste des pays coupés en deux, fut alors envisagée par des moyens « politiques ». Cela ne signifie point que les Soviétiques aient définitivement renoncé aux moyens militaires : on peut être sûr qu'ils les emploieraient de nouveau si des Capitants, au pouvoir à Washington, à Londres et à Paris, créaient à nouveau une situation de non-résistance analogue à celle de 1945. Mais dans la mesure où les Soviétiques sentent qu'il ne leur est plus possible, sans risque énorme, de continuer à avancer par la force, ils cherchent maintenant à avancer par la manœuvre. C'est pourquoi ils ont proposé la « neutralité » de l'Allemagne : proposition qui n'a trouvé d'écho qu'auprès de quelques Capitants.

Car « l'unité et la neutralité », cela signifie la soviétisation. Réunir la moitié démocratique et libérale d'un pays avec sa moitié totalitaire, policière, réarmée, c'est donner neuf chances sur dix aux communistes. Cela est visible en Allemagne. En zone soviétique, les communistes ont des armes, des troupes, des organisations, une police contrôlée par le N.K.V.D., un parti qui est et qui restera dirigé et financé par Moscou. Accepter dans ces conditions « l'unité et la neutralité », c'est livrer les démocrates aux totalitaires. C'est une démission, c'est une capitulation que M. Capitant propose à l'Occident.

M. Capitant, victime de la propagande soviétique

VII. — La plus grande disgrâce de M. Capitant est qu'il apparaît décidé, par un parti-pris absolu, à croire sur parole tout ce que raconte la propagande soviétique :

« *La diplomatie soviétique, écrit-il, tend à se dépouiller de son caractère idéologique... Elle fait de la coexistence des Etats et de la non-intervention dans les affaires intérieures le grand thème de sa propagande internationale.* »

Il s'agit bien d'une *propagande* : ce mot exact est de M. Capitant. Mais il croit ou feint de croire que cette propagande est sincère, il nous demande de le croire avec lui. Il range cette propagande au nombre des « transformations » qui lui permettent de faire confiance à l'U.R.S.S.

Pourtant, M. Capitant n'ignore pas que l'intervention dans les affaires intérieures des Etats est l'arme politique principale du communisme soviétique, et le principal obstacle à une coexistence pacifique.

La non-ingérence et la coexistence supposent comme première condition que Moscou suspende l'activité des partis communistes qui travaillent sous ses ordres et pour son compte dans les pays occidentaux. Instruments d'une ingérence permanente, ils témoignent en permanence du mensonge des discours soviétiques sur la coexistence. Or, cela, M. Capitant ne l'ignore pas. Ce phénomène, il ne l'interprète pas inexactement. Il le connaît très bien. Il mentionnait lui-même récemment « *l'inféodation du Parti communiste à Moscou* ». Il sait très bien que cette inféodation annule toutes les considérations politiques qu'il propose.

L'U.R.S.S. intervient en permanence dans les affaires françaises. M. Capitant le reconnaît. Mais il ne nous a jamais dit comment il envisage de faire cesser cette intolérable ingérence, ni ce qu'il fait pour la combattre. Au contraire, il se comporte comme s'il l'admettait. Cette étrange complaisance enlève toute espèce de crédit aux propos que M. Capitant peut simultanément tenir sur « l'indépendance nationale ». Si ses vœux triomphaient, c'est la mise sous tutelle moscovite de la France qui en résulterait.

Memento de la « guerre froide »

L'ARTICLE de M. Alfred Kohlberg: *Mon « lobby chinois »*, publié dans notre numéro 127, épuise le sujet en ce qui concerne les Etats-Unis. Mais en ce qui concerne la France, où la presse communiste et celle qui se défend d'être communiste pour mieux pourfendre « l'anticommunisme systématique » (*sic*) répandent les fables les plus grossières sur le soi-disant *lobby*, dont on sait maintenant qu'il se compose d'un membre, le *B.E.I.P.I.* se réservait d'y revenir afin, notamment, de relever les insinuations du *Monde*.

On ne se propose pas ici d'établir une anthologie des assertions stupides du *Monde* à propos de l'inexistant *lobby*. Un numéro entier de ce Bulletin n'y suffirait pas. Notons simplement que dans les deux mois précédant la publication de l'article de M. Alfred Kohlberg, le *Monde* n'a pas imprimé moins de trois séries d'articles kilométriques sur la Chine et les Etats-Unis où le *lobby chinois* figure en bonne place parmi les plus vulgaires poncifs de la propagande communiste camouflée en pseudo-progressisme, mêlés d'insolentes tromperies — que l'ignorance des milieux politiques français à l'égard de l'étranger permet d'accumuler sans vergogne. On se bornera à en détacher quelques échantillons.

Dans la série Claude Julien, l'article : *Ceux qui ont perdu la Chine* (5 janvier) adopte en les résumant les versions communistes ou pseudo-progressistes dont le *B.E.I.P.I.* a fait justice en son temps par le simple exposé des faits (voir notamment : *La politique américaine en Chine*, n° 31). M. Julien a le front de traiter Whittaker Chambers de « délateur professionnel », exactement comme la presse stalinienne, alors que Chambers a été acculé par Alger Hiss à dire ce qu'il a longtemps essayé de taire, sacrifiant sa situation à *Time Magazine* dans des conditions bien connues (voir sur ce cas nos articles : *L'affaire Alger Hiss and C°*, n° 6 ; *La condamnation d'Alger Hiss*, n° 19). Cet emprunt aux apologistes de l'espionnage soviétique donne le ton de l'article, où la revue communiste *New Masses* est appelée « progressiste », où M. Lattimore est cité comme parole d'évangile, sans doute en sa qualité d'admirateur explicite des procès de Moscou.

Avocat des fonctionnaires qui ont fait passer Mao Tsé-toung pour un aimable réformateur agraire, démocrate inoffensif n'ayant rien de commun avec Moscou, fonctionnaires qu'il a fallu révoquer en raison de leur incompétence pro-communiste, M. Julien déplore l'infortune de ces « meilleurs experts des affaires chinoises » (*sic*), victimes des « commissions parlementaires soumises à l'influence du *lobby* chinois » (c'est-à-dire du terrible M. Kohlberg). Il raconte à sa façon, celle des communistes et de leurs auxiliaires, l'histoire de l'intervention américaine en Extrême-Orient, pour en venir à la guerre de Corée. « Ce fut alors à Washington la belle époque du *lobby* chinois. La chasse aux experts coupables d'avoir perdu la Chine s'intensifia »... (Il eût évidemment fallu féliciter les « experts » quand l'invasion de la Corée attestait le pacifisme du bucolique réformateur agraire). Enfin, « il est maintenant admis que ceux qui ont perdu la Chine sont d'abord Tchiang Kai-chek et ses amis du *lobby* chinois ». (Admis par qui ?) Certes, Tchiang a perdu la Chine, personne ne le conteste. La Palice lui-même en conviendrait. Mais que vient faire ici le *lobby* fantôme ?

Dans la série Fernand Gigon, l'article : *Le président Tchiang Kai-chek m'a dit...* (26 janvier) ne manque pas l'occasion d'évoquer le sempiternel *lobby*. Quand les Américains pensent à

la Chine, dit l'auteur, « ils parlent de *match*. Celui que Mac Arthur voulait leur offrir, celui que la *China lobby*, avec l'amiral Radford, le sénateur Knowland, par exemple, aimeraient livrer à Mao Tsé-toung, aujourd'hui encore ». On voit que ce M. Gigon ignore le sens de *match* autant que de *lobby*. Il croit que différer d'avis avec les communistes, ou avec le *Monde*, c'est appartenir à « la *China lobby* »... L'amiral Radford, par exemple. De même, objecter à la publication du faux Fechteler, c'est « partir pour la croisade », c'est vouloir la troisième guerre mondiale, c'est désirer l'atomisation de la planète, à en croire le *Monde*, l'*Observateur* et l'*Express*...

Mais la série André Fontaine : *Les Etats-Unis vus de l'intérieur*, où l'on apprend (8 février) « que les communistes français étaient dans leur grande majorité des patriotes et se considéraient même sincèrement comme les seuls patriotes » (curieuse métamorphose survenue brusquement dans la nuit du 22 au 23 juin 1941), nous réserve mieux encore. Ayant pris le Pirée pour un homme, M. Thorez pour un écrivain, le déserteur pour un héros, les communistes français pour des patriotes, — M. Fontaine écrit (9 février) : « En France Nixon passe pour un des porte-parole du *China lobby*, et son attitude dans deux ou trois circonstances dramatiques justifie cette interprétation. Il est d'ailleurs à peu près certain que la Banque de Chine (nationaliste) a contribué par l'intermédiaire d'un prête-nom à financer son élection au Sénat en 1950. » On goûtera particulièrement le « à peu près certain », très caractéristique du *style maison*.

Donc, « en France Nixon passe pour un des porte-parole du *China lobby* ». Pas aux Etats-Unis mais en France. On aimerait des précisions. Quant aux *pressure groups* de Washington, ils sont « plus connus en France sous le nom de *lobbies* ». La France, décidément, sait sur l'Amérique des choses que les Américains ignorent. Après ces incroyables sottises, citons entièrement le morceau de résistance :

« Le plus célèbre de ces groupes est le *China lobby*, dont l'origine remonte à 1940, époque à laquelle T. V. Soong, le richissime beau-frère de Tchiang Kai-chek, commença à noyauter l'entourage de Roosevelt et le Congrès pour obtenir une assistance financière pour son pays. Pendant la guerre, c'est grâce à ses efforts et en dépit de la résistance acharnée de Churchill que la Chine fut reconnue comme un des Cinq Grands, et il s'employa continuellement à monter en relief l'importance du théâtre d'opérations asiatique par rapport à l'europpéen. Après 1945 Soong et ses amis se mirent à dénoncer comme traîtres tous ceux — et ils étaient nombreux — qui mettaient en doute l'intégrité et l'efficacité du Kuomintang.

« Un importateur de broderies chinoises qui avait eu jadis quelques « ennus » pour les avoir vendues comme irlandaises, M. Alfred Kohlberg devint rapidement le chef accusateur en même temps que la cheville ouvrière du *lobby*. Autour de celui-ci devait se constituer un noyau de partisans acharnés du régime de Formose : sénateurs (Knowland, Bridges, McCarran) qui voient dans le « Munich asiatique » le prélude à la victoire finale du communisme ; militaires (Van Fleet, Wedemeyer) ayant longtemps vécu en Asie et qui ne se consolent pas de ne pas pouvoir retourner dans cette Chine qu'ils ont longtemps considérée comme une colonie ; agents de Tchiang Kai-chek qui redistribuent aux Etats-Unis l'argent que ceux-ci ont envoyé à Formose pour soutenir le gouvernement nationaliste ; industriels et même syndicalistes de l'A.F.L. contribuant de leurs deniers à soutenir Tchiang Kai-chek parce qu'ils

voient en lui le dernier rempart contre le communisme en Extrême-Orient. M. Dean Acheson fut longtemps la cible favorite de ces hommes, dont Max Ascoli écrit dans le magazine libéral *The Reporter* :

« Ils ont fait du China lobby l'organisation la plus comparable à un parti communiste réel que notre pays ait jamais eue. Il n'existe aucun autre ensemble auquel le China lobby puisse être comparé avec son noyau de militants fanatiques, à temps complet, son réseau clandestin, sa légion de sympathisants naïfs et abusés, ses organisations de façade et ses officiels étrangers, installés à Washington avec l'immunité diplomatique, qui adressent consciencieusement leurs rapports au « quartier général ». Aussi bien y a-t-il parmi les animateurs du lobby un certain nombre d'anciens communistes qui, de leurs premières amours ont retenu la pratique d'une technique particulièrement efficace. »

On est prié de comparer ce tissu d'insanités malpropres à l'article si probant de M. Kohlberg. Pour toute personne de bonne foi, la comparaison sera édifiante. Quant aux insinuations calculées de ce M. Fontaine duquel coule une encre aussi nauséabonde, voici ce qu'il en est à notre connaissance :

M. Kohlberg, le lobby fait homme, était autrefois commerçant en mouchoirs de toile d'Irlande brodés en Chine ; ses « ennuis » ont consisté en l'invasion japonaise et la perte de son entreprise ; il assura pourtant le paiement de ses ouvrières sous l'occupation et celles-ci, par reconnaissance, cachèrent et sauvèrent la marchandise. Après la conquête du pays par les armées de Mao, le doux réformateur agraire, bien connu, M. Kohlberg perdit tous ses biens en Chine. Mais par sympathie et solidarité, il s'est évertué depuis lors à défendre le peuple chinois contre ses oppresseurs communistes au moyen... de lettres-circulaires envoyées à quelques centaines d'adresses et en écrivant des articles de moins en moins faciles à publier. Ayant perdu l'essentiel de ses ressources, il dut finalement renoncer à faire paraître la petite revue à faible tirage qui exprimait ses idées (*Plain Talk*, disparue en 1950).

Tel est l'omnipotent et omniprésent lobby qui, selon le *Monde*, l'*Observateur* et l'*Express*, terrorise la Maison Blanche et le Capitole de Washington, fait limoger les généraux, rappeler les diplomates, révoquer les fonctionnaires dont le seul tort a été de sympathiser avec la réforme agraire de Mao, laquelle comme chacun sait tend essentiellement à barrer la route au communisme. Tout cela est prouvé par le *Reporter*, de M. Ascoli, dont le sénateur Harry P. Cain, de Washington, a pu dire qu'il a été soit circonvenu par les communistes, soit complice de ces derniers. Et peut-on empêcher des polémistes sans scrupules de classer tout contradicteur dans le lobby chinois, en privant le terme de son sens réel ?

*
**

Citer l'*Observateur* sur l'obsédant lobby serait vraiment superflu puisque cet hebdomadaire ne cache pas son adhésion aux pratiques communistes pour les neuf dixièmes et demi (il n'est pas question de doctrines, mais de pratiques). Mais voici l'*Express*, que les bons confrères de l'*Observateur* qualifient de « France-Dimanche » en politique.

Pour ne pas remonter trop haut dans le temps, on se limitera aux numéros du 5 mars et du 7 mai. Le premier article : *Après Eisenhower : Eisenhower*, est attribué à « notre correspondant de Washington » et vraisemblablement écrit à Paris comme la plupart de ces prétendues correspondances de l'étranger publiées par l'*Express* et dont les auteurs appartiennent à la rédaction du *Monde*. M. Servan-Schreiber, polytechnicien de grande banlieue, prend ses lecteurs pour de pauvres imbéciles quand il date de Stockholm, par

exemple, un méchant petit délayage de propos sur l'U.R.S.S. empruntés à la presse parisienne de la semaine précédente. Son papier sur Eisenhower procède de la même technique. Donc le président des Etats-Unis, paraît-il, « commence à se rendre compte » (il commence seulement, en mars) des difficultés à surmonter pour « moderniser » le parti républicain, difficultés qui « lui ont montré que la droite républicaine réactionnaire, la Vieille Garde et son China lobby, restait vigoureuse ». Il s'ensuit que le maudit lobby a exercé sa vigueur de façon à inciter le State Department à négocier directement avec Tchou En-lai sans la participation de Tchiang afin d'obtenir un « cessez-le-feu » et un *modus vivendi* au sujet de Formose. Les voies et moyens de ces fauteurs de guerre sont étranges.

Le deuxième article : *J'ai vu, en Chine, le spectre de Munich*, est de M. Kingsley Martin, directeur du *New Statesman* de Londres, et emprunté à cet hebdomadaire systématiquement complaisant aux communistes. L'extraordinaire stupidité du titre donne une idée de l'extraordinaire stupidité de l'article qui, même dans l'*Express*, prend un certain relief. M. Martin revient de Pékin où il a passé quelques jours (combien ?) et il trouve le moyen de n'en rien rapporter, absolument rien, comme observation de fait ou renseignement inédit. Son papier pouvait s'écrire à Londres, et par n'importe lequel de ses coreligionnaires politiques (on a lu cela des centaines de fois dans les livres et publications pro-communistes). Il a causé à Hong-Kong avec des Américains qui lui ont dit des niaiseries, mais pour en entendre d'équivalentes, il était inutile d'aller si loin. Il a fait le compte des personnes « liquidées » par le régime de Mao : « Le total s'élevait incontestablement à plusieurs centaines de milliers. Peut-être même atteignait-il un million ou un million et demi ». Bagatelle, s'empresse-t-il d'expliquer, la Chine est un pays où l'on meurt en masse. « Par comparaison avec ses prédécesseurs, le régime actuel est incontestablement économique de vies humaines ». Or le même calcul, d'après les données de la presse communiste chinoise, publié en décembre 1952 par *International Free Trade Union News*, compte arrêté au 14 juillet 1952, produit un total dépassant 14 millions de victimes. Ce qui n'est pas pour émouvoir, certes, des réalistes de l'espèce Martin-Servan-Schreiber. Il ne faut pas être « anticommuniste systématique », que diable...

C'est seulement au bas de la cinquième colonne de son article que M. Martin se décide à révéler : « A Pékin, je discutai longuement du problème de Formose et des îles côtières avec des intellectuels comme avec des fonctionnaires de haut rang » (qui, bien entendu, lui ont tout dit...) Mais au lieu de rapporter ce que ses interlocuteurs ont dit, il expose ce qu'il a dit, lui, Martin, ce qu'il annonce à pleines pages chaque semaine dans le *New Statesman*. Et il y a exactement six lignes de réponse communiste, six lignes en tout et pour tout, dans un article de six colonnes, six lignes de propagande que M. Martin pouvait aussi bien obtenir à Londres et transcrire pieusement sur ses tablettes : « Les Américains, m'expliquait-on, étaient décidés à reconquérir la Chine et à rétablir la domination mondiale du capitalisme. Tout compromis avec l'impérialisme serait fatal. Il faut arrêter l'agression à ses débuts. Le moindre compromis serait un nouveau Munich ».

Bis repetit placet. M. Martin avait déjà écrit au début que selon « les Chinois », l'Amérique « ne songeait qu'à reconquérir la Chine pour la soumettre à nouveau au joug impérialiste ». Les Etats-Unis avaient donc précédemment conquis l'Empire du Milieu ? Quand ? Et comment se fait-il qu'aucun livre d'histoire, aucun atlas de

géographie, fût-ce en Russie soviétique, ne mentionne, ne porte trace de cette conquête passée inaperçue des « anticommunistes systématiques », ces pelés, ces galeux, d'où vient tout le mal? L'omniscient M. Servant-Schreiber ne refusera pas d'éclairer le peuple à ce sujet, de documenter « la jeunesse » avide d'absorber sa parole. En même temps, il ne manquera pas d'expliquer ce que signifient la « domination mondiale du capitalisme » et le « joug impérialiste », notions assez obscures dans l'*Humanité* mais d'une noirceur opaque dans l'*Express*.

Mais que devient le *lobby chinois*, perdu de vue ? On y arrive. M. Martin *dixit* aux Chinois : « Je comprends parfaitement votre volonté de réintégrer Formose dans la nation chinoise et n'ai aucune objection à vous faire sur ce point ». (On frémit à l'idée des conséquences d'une objection de M. Martin). Mais il faut savoir s'y prendre : « Pourquoi ne cherchez-vous pas à obtenir satisfaction par une procédure graduelle qui vous assurerait l'appui de vos nombreux amis d'Asie et fournirait moins d'armes de propagande au *lobby chinois* de Washington que vos déclarations belliqueuses actuelles ? »

Tout finit par le *lobby*, quand tout n'a pas commencé avec le *lobby*. « Le lobby, le lobby vous dis-je », mais la farce moliéresque prend ici une tournure assommante, à mourir d'ennui. Et n'a-t-on pas fait trop d'honneur aux pro-communistes systématiques en réfutant leur âneries?

LA *Pravda* du 26 avril annonce l'arrivée à Moscou, de M. Georges Bourgin, invité par la Section historique de l'Académie des Sciences. On sait ce que parler veut dire, toutes les institutions soviétiques étant aux ordres du Parti totalitaire-policiier.

M. Bourgin avait déjà manifesté son « orientation », c'est le cas de le dire, en inscrivant son nom sur la couverture de deux revues stalinienne, *La Pensée*, (sic) et les *Cahiers Internationaux*. Il continue.

Notre Bulletin avait eu l'occasion de signaler ses agissements singuliers, à propos d'un Institut français d'Histoire Sociale, très français, extrêmement français, (par contraste avec un Institut cosmopolite du même nom, sans doute). Un certain M. Maitron dirige cet Institut. *La Révolution prolétarienne* a publié naguère des articles frénétiques de ce M. Maitron, exaltant deux espions soviétiques condamnés à mort aux Etats-Unis.

« Il ne faut pas voir des communistes partout », disent les esprits forts, aux idées larges, qui croient savoir pratiquer le « vivre et laisser vivre ». En effet. Il y a lieu de distinguer entre les communistes et leurs serviteurs, leurs complices, leurs satellites et leurs courtisans. C'est ce que nous faisons. Il importe de n'être pas dupes des étiquettes ni des professions de foi trompeuses. Aussi fallait-il situer MM. Bourgin et Maitron en temps utile, sans attendre que l'un aille « cracher sur la tombe » de D. Riazanov (comme diraient MM. Sartre et consorts), que l'autre fasse l'apologie de l'espionnage soviétique.

Au reste, M. Bourgin ne trouvera pas la tombe de D. Riazanov, fondateur et directeur de l'Institut Marx-Engels, victime ainsi que sa femme des fureurs meurtrières de Staline. Les millions de victimes de Staline n'ont pas de tombes. « Vivre et laisser vivre », ce n'est pas la devise des communistes staliniens. Pas plus que Staline, ses épigones n'entendent « laisser vivre ». L'historien S.F.I.O. ignore-t-il l'histoire des partis so-

cialistes russes au point d'ignorer qu'il ne subsiste pas en U.R.S.S. de socialistes survivants ? Il est vrai que le temps n'est plus où un Léon Blum refusait de causer à Paris avec l'ambassadeur soviétique Krassine, par solidarité avec ses camarades social-démocrates emprisonnés en Russie ou déportés en Sibérie. M. Bourgin, lui, se rend à Moscou. *O tempora, o mores...*

UN Allemand qui se dit professeur (de quoi ? et où ?) publie aux Editions du Seuil une : *Autopsie des Etats-Unis*, bien digne de figurer dans une série déjà caractérisée par *La Russie après Staline*, de Deutscher, et autres productions inspirées du même esprit. Ce M. Matthias veut donc faire accroire que les Etats-Unis sont un cadavre déjà livré au scalpel de dissecteurs de son espèce. L'intention de scandaliser est évidente mais, dans une certaine mesure, doit se retourner contre son auteur : le public sérieux ne s'y laissera pas prendre et en sera plutôt dissuadé d'ouvrir le livre.

M. Matthias, ou son éditeur, tient à raconter que cette *Autopsie* « a suscité le scandale, en Allemagne notamment », ce que tout le monde ignore et ce qui n'intéresse personne. Il ajoute « qu'on lui demandait d'être ce qu'il n'est pas », à ce livre, mais en réalité « on » ne lui demandait rien du tout, car nul ne savait l'existence de M. Matthias. Renseignements pris, il s'agit d'un solliciteur éconduit qui s'avise après coup de régler ses comptes. Mais pour commencer, il indispose le lecteur français auquel il se permet de prétendre enseigner... la langue du pays.

En effet, on n'a pas attendu ce M. Matthias pour savoir qu'*autopsie* signifie « inspection de toutes les parties d'un cadavre, examen de l'état où elles se trouvent », définition du *Dictionnaire de l'Académie Française* (6^{me} éd.) qui donne ainsi le sens usuel après un sens archaïque : « état de l'âme dans lequel, suivant les païens, on avait un commerce intime avec la divinité ». Le *Dictionnaire général de la Langue française* d'Hatzfeld et Darmesteter, inconnu de notre singulier professeur, donne aussi deux définitions, l'une de philosophie mystique : « état contemplatif qui précède la vision en Dieu », l'autre de langage médical : « Etude anatomique des parties internes d'un cadavre... »

Du grand Larousse au tout récent *Nouveau Larousse Universel* en passant par celui du XX^{me} Siècle, les mêmes définitions se retrouvent. Mais M. Matthias croit en imposer quand, page 2 de la couverture, il invoque Littré : « examen attentif que l'on fait soi-même », comme si c'était là l'unique définition du *Dictionnaire de la Langue française*. En réalité, le Littré donne trois définitions, la plus ancienne (tombée depuis longtemps en désuétude) étant celle qui calque l'étymologie, laquelle est douteuse (vision *par soi-même* ou vision *de soi-même*), les deux autres étant celles de tous les dictionnaires. M. Matthias semble aussi peu qualifié pour enseigner le français que pour renseigner sur les Etats-Unis.

Comme beaucoup d'ignorants qui ne savent pas se servir du Littré, en oubliant notamment qu'il date de 1877 et ne fait nullement autorité en matière d'étymologie, le cuistre du *Seuil* s'est trompé de référence. Le Littré est essentiellement un *thesaurus* de citations offrant, dans l'ordre chronologique, les acceptions successives des mots essentiels d'après les meilleurs auteurs. Et précisément pour *autopsie*, il n'offre rien de tel, mais seulement trois définitions dont la première est obsolète, la deuxième est mystique, la troisième seule ayant cours. Quand un cuistre fait

semblant de n'avoir trouvé dans Littré qu'une seule définition, en tout cas hors d'usage, on est en droit de faire observer, à titre d'exemple, que « cuistre » a eu un sens premier devenu caduc et garde un sens courant dont l'emploi ici s'impose. Il va de soi que dans un titre de trois mots et sans contexte, *autopsie* se comprend de nos jours comme terme de médecine légale.

Reste le livre, que le *Monde* du 12 mars dispense d'ouvrir et de commenter. « M. Matthias nous a trompés sur sa marchandise », écrit M. Claude Julien qui relève des preuves effarantes de l'improbabilité de l'ouvrage et des exagérations gênantes... pour les américanophobes. Pour une fois, la démonstration du *Monde* nous paraît convaincante. Les Etats-Unis ne sont pas tabou, il n'est que de lire leur presse pour trouver matière à les critiquer, mais la saine critique et la recherche du scandale sont choses différentes, voire incompatibles,

Pour finir par où il eût fallu commencer, observons que les Etats-Unis n'obligent, ni même n'incitent personne à vivre chez eux, à suivre « the American way of life ». Ils ne font même pas de publicité touristique, ne cherchent d'aucune façon à séduire le voyageur. Ils n'encouragent pas l'immigration et s'efforcent au contraire de la décourager en multipliant les obstacles bureaucratiques et paperassiers devant les postulants au visa d'entrée (ce qui indignait d'ailleurs les Américains libéraux). Dans ces conditions, ceux qui réprouvent leur mode de vie sont mal venus de s'en plaindre tant qu'ils restent libres de vivre ailleurs et à leur guise. On aimerait que les dirigeants de l'U.R.S.S. respectent de même le droit des pays libres à conserver leurs traditions, leurs us et coutumes, qu'ils s'abstiennent de pressions et de propagandes horripilantes, en deux mots qu'ils *laissent en paix* le monde réfractaire au bonheur communiste.

Les communistes et le cinéma

ON a déjà assez souvent signalé le travail d'agitation et de pénétration des communistes dans le domaine cinématographique, qu'il s'agisse de l'organisation de comités de défense, de la sollicitation des acteurs pour les meetings, les manifestations ou les fêtes du parti, de la propagande dans les causeries des ciné-clubs. On a négligé jusqu'à présent de mettre en lumière un moyen important utilisé par le parti pour diffuser les films de propagande politique tournés en U.R.S.S. ou dans les démocraties populaires. Il s'agit de l'attribution du visa non commercial qui permet la projection de ces films dans des séances privées, galas, fêtes de charité, réunions politiques, etc..., à l'exclusion du circuit commercial.

Or, s'il est exact que le visa commercial est assez souvent refusé aux films soviétiques, en raison de leur caractère de propagande outrancière, par la commission de contrôle cinématographique, neuf fois sur dix, en revanche, cette commission accorde le visa non commercial.

La tendance générale est de considérer que cette autorisation ne comporte pas de danger. L'essentiel apparemment n'est-il pas d'empêcher une diffusion massive des films de propagande, d'empêcher leur exploitation ? Le fait d'autoriser de tels films à être projetés uniquement en séances privées semble donc singulièrement limiter leur caractère nocif.

Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Un film soviétique projeté en séance payante n'aura qu'une portée extrêmement limitée. Même dans les milieux touchés par la propagande communiste, il n'y aura finalement que peu de volontaires disposés à dépenser 300 francs pour assister à un film sur les kolkhozes ou les mérites du stakhanovisme. Malgré la publicité intense faite autour du « super-navet » « *La bataille de Berlin* », celui-ci n'a eu somme toute qu'un médiocre succès. L'immense majorité des spectateurs demeure réfractaire à de tels spectacles et leur préfère manifestement les films français, italiens ou américains. En outre, un film de propagande projeté devant un public payant, donc nécessairement très hétérogène, perd beaucoup de sa portée.

Mais le problème change d'aspect quand le même film est passé en séance privée. Or, pour cette tâche le parti communiste possède une multitude de prétextes et d'organisations annexes. Le spectateur ne se dérange pas pour voir un spectacle payant, « Le chevalier à l'étoile d'or », ou

un film à la gloire de Lyssenko, mais il assistera volontiers à une séance gratuite au cours de laquelle ce film sera projeté : meeting du mouvement de la paix, séances organisées par les municipalités communistes, conférences d'associations telles que France-U.R.S.S., France-Hongrie, France-Chine, etc. ; projection dans les salles de ciné-clubs, voilà autant d'occasions d'assurer à ces films une diffusion déjà fort large et en outre d'accentuer sensiblement leur portée politique. Car le film en question ne sera pas seulement projeté, il sera en général précédé d'un commentaire politique ou d'une causerie qui en soulignera le sens, l'intérêt, la portée politique. La parole de l'orateur viendra renforcer la puissance de suggestion des images. Qu'on pense en particulier au tort que peuvent causer ces séances à des publics d'enfants ou d'adolescents, tels que les municipalités communistes en rassemblent au cours de leurs fêtes !

C'est à cet aspect du problème que la commission de contrôle cinématographique devrait veiller. Or, il semble qu'elle s'en désintéresse avec une singulière négligence puisque la plupart du temps elle accorde le visa non-commercial.

Il est important de souligner ici qu'aucun communiste ne fait officiellement partie de cette commission, ce qui n'empêche pas le Parti communiste de bénéficier presque chaque fois de ses décisions.

La commission est composée de représentants de l'administration et de représentants de la profession, en nombre égal. A ceux-ci s'adjoignent un représentant de la *Pensée française* et un représentant des organisations familiales. Pratiquement, ce sont donc ces derniers qui, lors des votes contestés, jouent le rôle déterminant. En effet, les représentants de la profession, dont font partie, en particulier les critiques cinématographiques André Bazin et Doniol-Valcroze — tous deux de *France-Observateur* — se prononcent régulièrement pour l'autorisation. Or, le représentant de la *Pensée française* et celui des organisations familiales votent régulièrement avec eux, leur donnant la majorité.

Il faut souligner que le représentant de la *Pensée française* est désigné par le gouvernement. C'est donc en définitive le gouvernement qui a la responsabilité d'un état de choses qu'il lui serait facile de modifier.

Un exemple récent d'autorisation particulièrement scandaleuse vient d'être fourni avec le film

soviétique « *Quand la terre reflleurira* », projeté à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'*Humanité*. On y trouve l'exaltation des menées révolutionnaires de 1917, de l'insurrection du Maroc en 1925, du défaitisme dans la guerre de 1939-40, — et le film s'achève sur un couplet violemment anti-américain.

Il eut été d'ailleurs facile de refuser l'autorisation. En effet, il est prévu que chaque film doit être accompagné d'une fiche technique indiquant le nom de tous les collaborateurs du film. Or, pour ce dernier, la fiche ne fut pas fournie.

Le problème est en définitive un problème d'autorité gouvernementale. En effet, il n'est nul-

lement besoin de changer les statuts du visa non-commercial. Il suffit simplement d'appliquer ces statuts (ils ne l'ont pas été, dans le cas du film « *Quand la terre reflleurira* ») et de changer les hommes — plus particulièrement le représentant de la *Pensée française*, qui soit par sympathie politique pour les communistes, soit plus simplement pour ne pas avoir d'histoires, vote dans un sens qui leur est favorable.

Mais l'Etat, qui est défaillant dans tant de domaines acceptera-t-il de jouer son rôle en empêchant le parti communiste de disposer, à l'aide du film, d'un instrument de propagande dont l'influence n'a pas besoin d'être soulignée ?

Le Traité d'État autrichien

AU moment où le règlement de la question autrichienne occupe le premier plan dans la politique internationale, il n'est pas inutile de rappeler les principales étapes de l'évolution de ce problème.

Le **31 octobre 1943**, les gouvernements américain, britannique et soviétique se prononcent à Moscou pour la restauration d'une « Autriche libre et indépendante ».

Pendant que se tient à Londres (**du 16 janvier au 25 février 1947**) la conférence des suppléants des ministres des Affaires étrangères, le gouvernement autrichien lui adresse le 29 janvier un memorandum énumérant ses desiderata essentiels. Un accord intervient à Londres sur 32 articles du projet de traité, des divergences sérieuses subsistent quant aux 22 autres.

Du 10 mars au 4 avril 1947, les quatre ministres des Affaires étrangères se réunissent à Moscou. Ils tombent d'accord pour accorder à l'Autriche une armée de 53.000 hommes, ainsi qu'une aviation comportant 90 appareils et un personnel de 5.000 hommes. Ils décident de ne pas imposer à l'Autriche le paiement de réparations. Désaccord absolu sur les revendications soviétiques concernant les « biens allemands » : l'U.R.S.S. veut, en effet, s'approprier comme « biens allemands », de nombreuses entreprises (industrie, transports, commerce) qui avaient toujours appartenu à des Autrichiens et dont les Allemands s'étaient emparés en 1938 soit en exerçant des pressions politiques et économiques, soit en faisant jouer la législation contre les Juifs.

Entre mai 1947 et mai 1949, plusieurs conférences se tiennent à Vienne, à Londres et à Paris. L'U.R.S.S. exige :

1° les deux tiers des concessions pétrolifères et de la production pétrolière de la zone soviétique de l'Autriche pour une durée de 50 ans ;

2° la part du lion des bateaux et des installations de la Compagnie de navigation sur le Danube ;

3° 200 millions de dollars (somme réduite ensuite à 150 millions), payables en deux ans, que l'Autriche devrait verser pour racheter les biens soi-disant allemands dans la zone soviétique ;

4° la cession par l'Autriche à la Yougoslavie d'une partie de la Carinthie et le paiement de réparations à la Yougoslavie.

L'Autriche est prête à accepter les trois pre-

miers points pour obtenir sa liberté, mais s'oppose catégoriquement à la quatrième exigence.

Le 19 juin 1949, conférence à Paris des ministres des Affaires étrangères. Tito s'étant brouillé avec Staline, Vychinski n'appuie plus les revendications yougoslaves. L'accord se fait sur les points suivants :

1° frontières de l'Autriche : celles du 1^{er} janvier 1938 ;

2° l'Autriche garantit les droits des minorités slovène et croate ;

3° quant aux 150 millions de dollars à payer pour les biens soi-disant allemands, l'U.R.S.S. accepte que la somme soit acquittée en six ans et non plus en deux ans.

Le 18 novembre 1949 les puissances occidentales, désireuses d'arriver à un règlement, acceptent le texte soviétique relatif à la question des biens allemands. L'accord est réalisé sur 48 articles du projet du traité d'Etat ; 5 articles restent en suspens, les Soviétiques demeurant intraitables.

Le 22 novembre, à la conférence de New York, l'U.R.S.S. exige subitement que l'article 48, concernant certaines dettes contractées par l'Autriche à l'égard de la Russie (il s'agit essentiellement d'insignifiantes quantités de denrées mises par l'U.R.S.S. à la disposition du gouvernement autrichien pour combattre la famine en 1945 et 1946) soit négocié directement entre l'Autriche et l'U.R.S.S. Avant que ces négociations aboutissent, les Soviétiques se refusent à poursuivre l'examen du traité.

Des conférences absolument infructueuses se poursuivent en 1950 et 1951, l'U.R.S.S. soulevant toujours de nouveaux prétextes. Pour faire traîner les choses, elle accuse l'Autriche de violer les lois de dénazification et les décisions de démilitarisation. Finalement elle déclare que la question autrichienne ne pourra être résolue indépendamment de celle de Trieste.

Lassées de tous ces interminables atermoiements, les puissances occidentales présentent **le 13 mars 1952** un projet de traité abrégé, qui écarte tous les problèmes économiques pour aller plus vite. L'Autriche déclare accepter, mais l'U.R.S.S. répond par un nouveau refus le 14 août 1952 en faisant observer que ce traité abrégé ne respecte pas les accords de Potsdam.

Le 20 décembre 1952, l'Assemblée générale des Nations Unies demande aux Quatre d'en finir avec une occupation qui apparaît de plus en plus insensée. L'U.R.S.S. n'en tient aucun compte.

L'année 1953 est remplie de propositions des puissances occidentales contre lesquelles l'U.R.S.S. se retranche derrière des objections de procédure. Afin de faciliter la reprise des négociations, les trois puissances libres retirent leur projet de traité abrégé, que l'U.R.S.S. avait repoussé. Ce n'est qu'ensuite que le Kremlin se déclare prêt à accepter qu'il soit éventuellement question de l'Autriche à la conférence de Berlin. Au début de janvier 1954, les Quatre consentent, sur les instances de l'Autriche, à envisager la discussion du problème autrichien à la conférence de Berlin.

12 février 1954 : L'Autriche participe pour la première fois officiellement aux négociations. Les Trois se montrent prêts à faire un maximum de concessions et à accepter le texte soviétique des articles litigieux. Cela ne suffit cependant pas à M. Molotov, qui veut faire dépendre (comme en 1950-51) le traité d'Etat autrichien des dispositions relatives à Trieste contenues dans le traité de paix avec l'Italie (il aurait tout aussi bien pu établir un rapport avec le problème sarrois). Et pour bien marquer son inébranlable volonté de maintenir le *statu quo*, M. Molotov propose que même après une éventuelle signature du traité, l'Autriche reste occupée jusqu'à la conclusion du traité de paix avec l'Allemagne. Or, selon les projets antérieurs, l'occupation devait prendre fin 90 jours après l'entrée en vigueur du traité d'Etat. Cette proposition était évidemment inacceptable, en premier lieu pour les Autrichiens eux-mêmes, dont l'immense majorité veut avant tout être débarrassée de l'occupation (russe en particulier, mais étrangère en général) et qui ne voit dans le traité d'Etat que le moyen d'obtenir enfin l'évacuation tant souhaitée. Le 18 février 1954, le communiqué officiel de la conférence de Berlin enregistre le désaccord.

En juillet et août 1954, le gouvernement autrichien fait plusieurs propositions tendant à alléger et à assouplir le régime d'occupation. Les Trois acceptent, l'U.R.S.S. refuse. Le 5 octobre, le problème de Trieste est définitivement réglé, mais en novembre encore, des propositions et suggestions occidentales se heurtent à un refus catégorique de la part du Kremlin.

10 décembre 1954. — Molotov déclare à Moscou : « Sur la base de la ratification des accords de Paris, tous les pourparlers sur les questions tant autrichiennes qu'allemandes sont sans objet. »

8 février 1955. — Molotov déclare au Soviet suprême : « Le problème autrichien ne pourra être réglé qu'en liaison avec la question allemande. »

Mars 1955. — En France le Conseil de la République commence à se pencher sur les accords de Paris.

11 mars. — Une déclaration subtile de Molotov fait une intéressante distinction entre « dépendance » et « liaison » dans les relations entre la question autrichienne et la question allemande.

14 mars. — Le gouvernement autrichien, guettant chaque occasion qui se présente, saisit la balle au vol et réclame la convocation d'une

conférence des Quatre avec la participation d'un représentant autrichien.

17 mars. — L'accueil fait aux interventions de MM. Antoine Pinay et Edgar Faure par les commissions sénatoriales laisse prévoir que le Conseil de la République ratifiera les accords de Paris à une large majorité.

24 mars. — Le vote du Conseil de la République est imminent. Son résultat ne fait plus aucun doute. Le gouvernement soviétique accepte la proposition autrichienne du 14 mars et invite le chancelier Raab à Moscou.

26 mars. — Le Conseil de la République ratifie les accords de Paris.

11-14 avril. — Conférence austro-soviétique à Moscou. Les Russes font de larges concessions et acceptent de signer le traité d'Etat dans les délais les plus rapprochés.

Cette succession des événements nous dispense de longs commentaires.

**

La principale question qui se pose est celle-ci : les concessions faites par les Soviétiques sont-elles importantes ou minimes, réelles ou apparentes ?

L'U.R.S.S. a renoncé à tout ce qui n'était que simples prétextes : les dettes autrichiennes pour les denrées livrées par l'U.R.S.S. en 1945-46 (les « dettes des pois cassés » comme les appellent les Autrichiens), la subordination de la question autrichienne à la question allemande, les soi-disant infractions autrichiennes à la dénazification et à la démilitarisation, la prolongation de l'occupation au delà du délai prévu. (La question de Trieste, réglée depuis octobre 1954, ne pouvait plus servir de prétexte).

Depuis longtemps, l'U.R.S.S. n'a d'ailleurs plus besoin de l'occupation de l'Autriche pour justifier le maintien de ses armées en Hongrie et en Roumanie. Les soldats russes peuvent y endosser des uniformes hongrois et roumains (Rokossowski ne s'en prive pas en Pologne), sans compter que ces uniformes ressemblent de plus en plus aux uniformes russes. La langue de commandement elle aussi est de plus en plus fréquemment russe.

Mais les Soviétiques ont fait des concessions effectives, substantielles, ils ont renoncé à autre chose qu'à des prétextes.

Le texte du traité d'Etat en discussion à Berlin au début de 1954 prévoyait le rachat par l'Autriche des biens dits allemands pour 150 millions de dollars à acquitter en six tranches annuelles. Pour une durée de 30 ans l'U.R.S.S. aurait conservé 60 % de la production pétrolière du pays, le droit de propriété sur les installations, 26 concessions de prospection et de forage sur un territoire de 766.000 hectares. Elle aurait conservé pour toujours la propriété de la Compagnie de Navigation sur le Danube. Les Soviétiques auraient eu en permanence le droit d'intervenir dans les affaires économiques, et partant politiques, de l'Autriche. N'importe quelle grève dans ces entreprises aurait pu leur fournir l'occasion de dénoncer « l'antisoviétisme » de l'Autriche et d'y trouver prétexte à chicanes, à pression, à intervention, voire la réoccupation. Le texte actuel libère l'Autriche de ces charges. L'U.R.S.S. n'exercera plus aucun droit de propriété en Autriche, elle renonce donc aux moyens de pression qu'elle s'était réservés. Elle accepte d'être dédommée par des livraisons de marchandises, notamment

de pétrole prélevé sur la production courante. Tout cela pèsera quand même lourdement sur l'économie autrichienne. Mais c'est là une autre question, dont nous traiterons plus tard quand on sera en possession de tous les documents : il s'agira de faire un jour le bilan de tout ce que l'impérialisme soviétique a pillé en Autriche.

Pour l'instant, il suffit de constater que l'U.R. S.S. fait des concessions vraiment énormes. Pourquoi les fait-elle ? Elles ne s'expliquent ni par une philanthropie tardive ni par le désir tout

aussi tardif de conquérir brusquement la gratitude des Autrichiens.

Les accords de Paris étant à présent sur le point d'entrer en vigueur, il s'agit de manœuvrer en direction de l'Allemagne. Puisque Paris valait jadis une messe, Bonn vaut bien un sourire adressé... à Vienne. Enfin, il convient de ne pas l'oublier, Moscou a besoin d'un répit — d'un répit temporaire ! — dans la guerre froide qu'elle a imposée au monde et qui a épuisé sa force économique.

Quand Moscou tend un piège aux socialistes autrichiens

L'*Arbeiter-Zeitung*, organe central du Parti socialiste autrichien, publie dans son numéro du 10 avril dernier un échange de lettres entre M. Johannes Becher, ministre de la Culture de l'Allemagne satellite, et M. Oscar Pollak, directeur de l'*Arbeiter-Zeitung*. Le quotidien socialiste publie la lettre du ministre et la réponse de son directeur sans commentaire ; il est vrai que le titre qui coiffe cette correspondance : « Notre réponse au Gœbbels de l'Est » est l'équivalent d'un commentaire.

Voici d'abord la lettre du ministre est-allemand :

Gouvernement de la
République Démocratique Allemande

Ministère de la Culture

Le Ministre

Berlin, le 5 avril 1955.

« Très estimé Monsieur Pollak,

« Ces temps derniers, la lutte pour le traité d'Etat autrichien et pour la réunification de l'Allemagne est devenue encore plus qu'auparavant la principale préoccupation de tous les hommes épris de paix en Autriche et en Allemagne. Ces deux problèmes et leur solution sont directement liés l'un avec l'autre. C'est pourquoi le gouvernement de la République Démocratique Allemande se réjouit de la décision du gouvernement autrichien d'envoyer une délégation à Moscou afin de négocier avec le gouvernement de l'U.R. S.S. sur la conclusion du traité d'Etat autrichien. Cette démarche du gouvernement autrichien ranime chez tous les Allemands démocrates l'espoir que le problème allemand de la réunification trouvera également une prompt solution.

« Il en découle désormais la nécessité de contacts culturels plus étroits entre le peuple allemand et le peuple autrichien. Des travailleurs culturels et intellectuels en Allemagne occidentale et dans la République Démocratique Allemande s'étant réunis depuis longtemps pour engager des conversations fécondes, les travailleurs intellectuels allemands ont maintenant le désir de se retrouver en commun avec leurs collègues autrichiens par delà les actuelles frontières contre nature. Notre République considère tous les hommes épris de paix en Autriche comme ses amis, avec lesquels elle partage la même langue et le même héritage culturel.

« C'est pourquoi je vous propose de développer sur la base la plus large les conversations culturelles entre l'Autriche et l'Allemagne par l'échange sans entraves des journaux et des revues. Je

joins en annexe une liste des principales publications de la R.D.A. Le ministère de la Culture de la R.D.A. a demandé à ces organes de vous faire le service afin d'établir le contact.

« Avec ma considération distinguée.

Dr. h. c. Johannes R. Becher. »

Quel sens pouvait bien avoir cette lettre ? N'émanant pas du P.C. autrichien, mais d'un gouvernement étranger satellite, cette lettre n'était évidemment pas destinée à amorcer une manœuvre d'unité d'action au sens ordinaire de ce terme. Bien qu'émanant d'un ministre, elle ne s'adressait pas à un autre ministre d'un autre pays, mais à un simple particulier : quoique membre influent de la direction du Parti socialiste autrichien, M. Oscar Pollak n'est ni ministre, ni même député. Pourquoi le ministre satellite, garde-chiourme des sociaux-démocrates d'Allemagne orientale, écrit-il, si aimablement à un « chien couchant de l'impérialisme américain », qu'il s'empresserait de faire jeter dans une basse fosse s'il pouvait s'emparer de lui ?

En relisant attentivement la lettre du ministre satellite, on croit cependant comprendre. Que l'on veuille bien relire la première phrase « principale préoccupation »... M. Becher lie le problème allemand au problème autrichien, comme M. Molotov voici un an. Mais si les Allemands (des deux zones) s'intéressent — et pour cause — à la façon dont le problème autrichien sera résolu, la réunification de l'Allemagne est le moindre des soucis des Autrichiens. Si M. Becher se risque néanmoins à l'affirmer, c'est qu'il a des raisons pour le faire. Ces raisons sont mises en évidence par la phrase où il est question des « actuelles frontières contre nature ». Il ressort du contexte de cette phrase que M. Becher n'a pas en vue la frontière de l'Elbe, mais la frontière austro-allemande !

Au moment même où le gouvernement soviétique de Moscou réclamait des garanties renforcées contre l'*anschluss*, le gouvernement sous-soviétique de Pankow, agissant en provocateur vis-à-vis d'un parti autrichien qui partage les responsabilités du pouvoir, tendait à l'un des chefs les plus en vue de ce parti un piège pour fournir éventuellement (au cas où la manœuvre aurait réussi) de nouveaux arguments à Moscou.

Mais M. Pollak ne s'est pas laissé prendre à ce piège. Voici ce qu'il répondit au Gœbbels de l'Est :

« Estimé Monsieur Becher,

« Nous vous accusons réception de votre lettre du 5 avril. Faisons abstraction de ce qu'elle contient nombre de fausses affirmations et de fausses

conclusions quant aux faits politiques actuels... Disons seulement en passant: le voyage de la délégation gouvernementale autrichienne à Moscou se fonde précisément sur le fait que grâce au consentement du gouvernement russe, la lutte pour le traité d'Etat autrichien a été complètement séparée de la question de la réunification de l'Allemagne. L'une des principales questions qui sera discutée à Moscou à la demande du gouvernement soviétique est celle des garanties renforcées contre tout nouveau rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, donc contre toute communauté par trop intensive — également entre vous et nous.

« Ceci dit : vous souhaitez des « conversations culturelles » entre l'Autriche et l'Allemagne. Nous estimons qu'il est impossible d'aborder des problèmes culturels avec la police des esprits et ses complices, c'est-à-dire avec Moscou et ses satellites. On ne peut discuter avec le guépéou.

« Vous proposez l'échange de vos journaux contre les nôtres. Or, ce que vos journaux ont à offrir est sans doute aussi uniformisé, aussi synchronisé, aussi mal écrit que ce que nous pouvons lire ici dans la presse communiste autrichienne (ce que ne font d'ailleurs que fort peu de gens en Autriche.)

« Malgré cela nous serions prêts à échanger nos journaux contre les vôtres, même contre nos vieux journaux amis, ci-devant sociaux-démocrates comme la Leipziger Volkszeitung, que vous avez enlevés et volés aux ouvriers allemands — si ces « conversations culturelles » pouvaient s'effectuer réellement sur la base la plus large, autrement dit si elles n'étaient pas limitées aux salles de rédaction. Accordez à l'Arbeiter-Zeitung la diffusion sans entraves par la poste et la vente libre sur votre territoire pour que les ouvriers allemands puissent la lire, après quoi nous vous ferons autant de services que vous voudrez.

« Nous attendons que vous nous avisiez de votre décision. Jusque là,

« je réponds à vos salutations au nom de la rédaction de l'Arbeiter-Zeitung.

Oscar Pollak. »

Il serait intéressant de connaître la réponse du « Goebbels de l'Est »... s'il répond. La manœuvre de Moscou-Pankow a été déjouée. Malgré l'hypothèse que nous formulions tout à l'heure, le sens précis de cette manœuvre ne nous paraît pas encore tout à fait clair. Elle valait en tout cas d'être signalée.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le développement du P.C. de Malaisie avant 1941

EN 1953, le B.E.I.P.I. a publié déjà deux études sur le parti communiste de Malaisie (numéros 90 et 97). Ce sujet important a été traité par Genez Hanrahan dans son livre intitulé « The Communist Struggle in Malaya » (Institut of Pacific Relations, 1954). Cet ouvrage contient une documentation intéressante qui nous a permis d'analyser une période de l'histoire du P.C. malais, dans l'article qu'on lira ci-dessous.

**

LA population malaise ne forme pas un groupe ethnique homogène ; selon le recensement de 1947, le 5.808.000 habitants de la Malaisie sont Indiens pour 10,42 %, Chinois pour 43,4 % et véritablement Malais pour 44,9 % seulement. Les Européens forment une infime minorité de 0,3%. Les Britanniques aux prises avec des hommes aussi différents ont toujours favorisé politiquement les Malais. Beaucoup firent leurs études dans les écoles anglaises ; longtemps les services publics du pays ne furent accessibles qu'aux Malais. Aussi ces hommes restèrent-ils indifférents à la vie politique, soit pour cette raison, soit à cause de leur tempérament pacifique, soit parce qu'ils étaient attachés surtout à leurs cultures et à leurs plantations de caoutchouc.

L'attitude pacifique des Malais contrastait avec l'agressivité, l'audace et le dynamisme des Chinois. Ceux-ci voyaient dans la Malaisie un séjour temporaire. (En 1939, 115.792 Chinois immigrèrent en Malaisie et 106.375 retournèrent en Chine). Les Indiens, eux aussi, résidaient en Malaisie souvent provisoirement. Les uns et les autres considéraient la vie politique d'abord en fonction de leur pays natal cependant qu'ils étaient regardés par les autochtones comme des intrus.

On sait quel intérêt le Komintern porta dès sa fondation aux peuples d'outre-mer. A partir de 1920, trois manifestations internationales en témoignent : le II^{ème} congrès du Komintern où furent rédigées les thèses sur la question coloniale; le Congrès des peuples d'Orient à Bakou, et le premier congrès des Travailleurs d'Extrême-Orient. Or, fait symptomatique, dans ces trois réunions communistes, la Malaisie n'était présente d'aucune manière: aucun délégué n'assistait aux congrès et le nom de la Malaisie ne fut pas mentionné parmi ceux des pays coloniaux appelés à « secouer le joug de l'impérialisme ». Peu après 1920, les premiers intellectuels communistes envoyés par le Komintern firent leur apparition aux Indes, en Chine, en Indonésie, mais non en Malaisie.

Ce pays n'intéressait pas encore le Komintern; les Indes et la Chine avaient priorité et c'est là qu'étaient dépêchés les agitateurs révolutionnaires, d'abord peu nombreux, plutôt qu'au Siam ou en Malaisie.

Les débuts de l'action communiste

La première trace d'une activité communiste remonte à 1924. Comme dans les autres pays d'Asie, précédemment, elle consiste en l'arrivée d'agitateurs. En 1924, le chef communiste indonésien Alimin (plus tard secrétaire général du P. C. indonésien et exécuté en 1948 à la suite de l'insurrection manquée) arriva à Singapour, allant à Canton assister à la Conférence ouvrière des pays du Pacifique. Il entra en contact à Singapour avec certains éléments d'extrême-gauche, fit son rapport à Canton où l'on décida d'envoyer en Malaisie un représentant communiste. A cette époque, un autre chef communiste indonésien,

Tan Malaka (plus tard exclu pour trotskisme) était le délégué du Komintern dans les pays du Sud Est asiatique. En 1925, après l'échec de l'insurrection communiste de Java, plusieurs chefs communistes, Tan Malaka, Alamin et quelques autres, vinrent se réfugier à Singapour. Ils tentèrent d'y jeter les bases d'une véritable organisation communiste, sans grand succès ; les résultats déçurent les communistes et Tan Malaka lui-même estimait qu'il était vain de compter sur un éveil politique des Malais, la seule possibilité restant l'utilisation des Chinois demeurant en Malaisie.

Aux efforts des communistes indonésiens s'ajoutèrent ceux de leurs amis chinois. De même que les communistes et les nationalistes collaboraient en 1925-1927 en Chine, des agitateurs chinois se rendirent en Malaisie pour y participer à un Comité révolutionnaire malais, succursale du Kuomintang chinois. Lorsque se trouva rompue la coopération entre Tchang Kai Chek et le P.C. chinois la même rupture survint en Malaisie et isola les communistes chinois.

Aussi le bureau d'Extrême-Orient du Komintern décida-t-il de mettre sur pied une organisation communiste indépendante. A la fin de 1927 fut fondé le P.C. du Sud Est asiatique qui englobait la Malaisie, la Birmanie, le Siam, une partie de l'Indochine et de l'Indonésie. Ce parti dura jusqu'en 1930. Lors de son troisième congrès, conformément à la directive du Komintern, il fut dissous et remplacé par un parti pour l'Indochine et un parti pour la Malaisie ; un délai était prévu avant la fondation de P.C. au Siam et en Birmanie.

Le 27 avril 1930, un communiste français nommé Joseph Ducroux, attaché au Bureau d'Extrême-Orient du Komintern, arriva à Singapour afin de faire exécuter les nouvelles directives de Moscou. Le temps lui manqua : le 1^{er} juin il fut arrêté ainsi que deux agents communistes chinois. Il ne garda pas le silence, interrogé par la police anglaise il révéla que l'organisation communiste comptait alors 1.500 membres, que les syndicats, colonisés par les communistes, en avaient 10.000, que 50 femmes militaient dans l'organisation communiste, et que l'organisation satellite appelée « Ligue anti-impérialiste » groupait 200 personnes. La police britannique riposta en arrêtant 14 dirigeants communistes en Malaisie et

quelques leaders syndicalistes. La déposition de Ducroux permit aux policiers de procéder à plusieurs opérations ; à Hong-Kong la section sud-est du Bureau d'Extrême-Orient fut interdite, plusieurs chefs communistes furent arrêtés, entre autres Ho Chi Minh. Simultanément, la police de Tchang Kai Chek avertie par les Anglais fit une descente dans les bureaux du Komintern à Shanghai (1).

Le P.C. malais en action

Créé officiellement en 1931, l'arrestation de Ducroux compromit la croissance du P.C. malais. Pendant quelques années, il resta faible ; les cadres étaient en quantité et de qualité réduites et les moyens financiers plus que modestes. La presse et la police n'enregistrèrent alors aucun signe d'activité réelle.

A partir de 1933, les événements se précipitèrent. La crise économique avait des répercussions jusqu'en Malaisie ; le rétablissement du Bureau d'Extrême-Orient du Komintern à Shanghai permit à nouveau au P.C. malais de recevoir l'aide politique et financière dont il avait besoin. La sixième séance plénière du Comité central réuni en mars 1934 enregistra les premiers succès et le P.C. malais fut dès lors affilié au Komintern. Pour la première fois, il eut le moyen de s'adresser directement au Komintern, sans passer par l'intermédiaire du Bureau d'Extrême-Orient, pour réclamer des instructeurs politiques et l'admission des militants malais aux écoles des cadres du Komintern en Union soviétique.

Le VII^{ème} congrès du Komintern ordonna bientôt à tous les P.C. du monde de pratiquer la tactique du front populaire, ce qui permit au parti communiste malais de prendre une puissance nouvelle. Après le congrès, une réunion des cadres du P.C. malais décida de conformer sa politique aux directives reçues de Moscou : le parti modifia donc son programme, proposa l'alliance à la bourgeoisie, et l'objectif numéro 1 de la politique communiste fut désormais la lutte contre le fascisme.

Combattre le fascisme signifiait résister à la poussée japonaise. Il y avait un précédent. Après l'invasion de la Mandchourie par le Japon

(1) Au sujet de Joseph Ducroux, Genev Hanrahan lui attribue dans son livre une profession qui n'a jamais été la sienne. La confusion s'explique par les renseignements figurant sur le passeport trouvé sur Ducroux... et qui n'était naturellement pas le sien. Ducroux n'est pas ancien marchand de volailles, mais l'ancien employé d'une agence de voyages.

D'autre part Hanrahan commet une erreur de date. En effet, Joseph Ducroux, alias Serge Lefranc, fut arrêté à Singapour non en 1930, mais le 1^{er} juin 1931. L'arrestation de Ducroux, qui n'avait pris aucune des élémentaires précautions inhérentes à son activité d'agent secret permettait à la police britannique de cueillir cinq jours plus tard, le 6 juin, Ho-Chi-Minh lors de son passage à Hong-Kong.

Conséquences plus graves encore, la découverte sur Ducroux de documents *en clair*, sur lesquels figuraient l'adresse télégraphique et le numéro de la boîte postale du directeur du bureau d'Extrême-Orient du Komintern à Shanghai devait entraîner l'arrestation de celui-ci et de sa femme le 13 juin 1931.

Ce bureau du Komintern, en fait une officine d'espionnage, était dirigé par Hilaire Noulens qui, au moment de son arrestation, fut trouvé porteur, ainsi que sa femme, de passeports belges volés.

Les Noulens qui s'appelaient en réalité Paul et Gertrude Ruegg n'étaient pas Belges, mais Suisses. Leur arrestation devait donner lieu à de multiples manifestations organisées en Europe et en Amérique par le

Secours Rouge International. De nombreux « Comités pour la Défense des Noulens » recueillirent les signatures de quantités d'intellectuels communistes et sympathisants.

Tandis que se développait cette campagne mondiale en faveur des Noulens, première d'un genre que les communistes devaient perfectionner (voir les campagnes pour Beloyannis, Rosenberg, etc.), l'*Humanité* réclamait la libération de Ducroux, mais sur le mode mineur.

Malgré toute cette agitation les Noulens et Ducroux n'en furent pas moins condamnés. Mais il fallut attendre 1945, et la communication aux autorités américaines des dossiers japonais sur l'affaire Serge, instruite durant la seconde guerre mondiale, pour connaître enfin toute l'ampleur de leurs activités subversives (voir notamment le rapport du majoral général Charles A. Willoughby, chef des services de renseignements de Mac Arthur).

Sa peine purgée, Ducroux rentra en France. Après la Libération il fut moniteur à l'École des cadres communistes de Viroflay. Officiellement il s'occupe actuellement des Editions Sociales en compagnie du fils Hilsun, dont le père est directeur de la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord, sous contrôle soviétique. Ducroux, d'autre part, a publié il y a quelques années un livre de propagande sur la démocratie populaire roumaine.

en 1931, les Chinois de Singapour avaient formé l'Union des Chinois d'Outre-mer. En 1937, la guerre sino-japonaise et la conclusion d'une nouvelle alliance entre Tchang Kai Chek et le P. C. chinois donnèrent de l'impulsion à la tactique du Front populaire.

En 1937, le P.C. malais enregistra environ 300 adhésions nouvelles. Parallèlement à cette progression, le communisme gagnait du terrain sur le plan syndical. Dès 1934, il reparut au sein de la C.G.T. malaise et le Bureau d'Extrême-Orient, à Shanghai, organisa le syndicat des marins chinois de Malaisie qui joua un rôle important dans l'infiltration des agents communistes en Malaisie. En 1945, l'agitation ouvrière prit des proportions inquiétantes pour les autorités britanniques : lors d'une grève dans la mine de Batu Arang, les ouvriers, exhortés par les militants communistes, prirent possession de la mine et organisèrent un Soviet. Aussitôt le gouvernement de la colonie dépêcha 300 policiers qui s'emparèrent par surprise de la mine. 1936 vit le paroxysme de l'agitation ouvrière d'inspiration communiste.

Cette montée de l'action politique et syndicale du P.C. eut pour effet une scission dans la direction. Une fraction de gauche se forma, exigeant que l'agitation sociale fût élargie et accentuée pour devenir agitation révolutionnaire. Elle réclamait des Soviets et une lutte plus violente contre la domination britannique, et critiquait la tactique du Front populaire, trop proche, disait-elle, de celle de la social-démocratie. A la demande du Comité central, le Komintern envoya à Hong-Kong l'un de ses agents, Lai Teck, plus tard connu sous le pseudonyme de « camarade Wright », qui arriva en 1937 en Malaisie après un long stage en U.R.S.S. et en Chine. Il dirigea l'épuration du parti, en devint président, puis secrétaire général, fut à la tête de la lutte contre l'occupation japonaise pendant la dernière guerre, et fut lui-même épuré en 1947.

Tout au long de ces dix années, Lai Teck suivit fidèlement les revirements successifs de la politique moscovite tout en renforçant la position du P.C. En 1939, on évaluait l'importance du parti à un nombre de membres situé entre 5.000 et 10.000. Le Comité central siégeait à Singapour, des comités régionaux fonctionnaient dans toutes les provinces, dirigeant eux-mêmes des comités locaux. Le P.C. s'intéressait particulièrement à la jeunesse et l'âge moyen des cadres était de 26 ans pour le Comité central ; le chef du Parti avait 33 ans.

Les autorités britanniques n'étaient pas sans s'apercevoir de cette progression alors même que la guerre approchait. Le P.C. étant clandestin, chaque adhérent découvert était passible de prison. Vingt dirigeants communistes furent frappés d'expulsion en 1937.

Pour combattre le noyautage communiste sur le plan syndical, les autorités britanniques pro-

mulguèrent en 1940 une ordonnance sur les syndicats prévoyant :

- 1) L'enregistrement obligatoire de toute association à caractère syndical.
- 2) La vérification de la comptabilité dans les syndicats.
- 3) L'interdiction d'utiliser les fonds syndicaux à des fins politiques.
- 4) L'octroi d'une protection aux syndicats dans leur activité professionnelle.

Le P.C. et la guerre

Le P.C. malais fit volte face plus d'une fois comme tous les P.C. du monde puisque les mêmes ordres venaient du Kremlin. Jusqu'à 1939, le P.C. malais avait pour ennemi numéro 1 le fascisme. Après la signature du pacte germano-soviétique, cet ennemi fut désormais l'« impérialisme britannique ». La propagande antifasciste était périmée ; ce fut la fin des campagnes de grève contre l'envoi de marchandises ou de munitions aux pays fascistes. Il en fut ainsi aussi longtemps que Moscou vit en Londres un adversaire plus redoutable que Berlin. A la fin de 1940, l'Angleterre se trouvait seule en face des pays fascistes et la menace japonaise se dessinait de plus en plus nettement. C'est pourquoi le P.C. malais reçut en septembre 1940, via Hong Kong, la consigne du P.C. chinois annonçant qu'il ne fallait plus saboter l'effort britannique mais à nouveau combattre le Japon. « *Il ne fallait offrir aucune opposition à la campagne menée par la communauté chinoise en Malaisie pour aider l'effort de guerre britannique* ». L'expectative succédait à une attitude pro-fasciste.

Lorsque l'Allemagne entra en guerre avec l'U. R.S.S., le P.C. malais comme tous les autres, suivit la nouvelle ligne : alliance à l'extérieur et à l'intérieur avec les forces démocratiques. Aussitôt le P.C. malais offrit aux autorités britanniques son concours pour préparer le pays à résister aux Japonais. Les Britanniques refusèrent de traiter à égalité avec un parti politique hors la loi.

Lorsque le Japon attaqua la Malaisie, le 8 décembre 1941, on s'aperçut que le P.C. était l'unique force organisée en dehors des autorités coloniales britanniques.

Avec ses milliers de membres entraînés et disciplinés, avec tous ses « compagnons de route » et ses sympathisants, le P.C. se prononça pour la résistance armée, ses effectifs se présentèrent comme volontaires aux offices coloniaux britanniques. Débordés par la rapidité de la progression japonaise, désemparés, les Anglais acceptèrent le concours du P.C. et, par gratitude, mirent en liberté le 15 décembre 1941 tous les communistes incarcérés. Ainsi étaient jetées les premières bases du Front unique de la Résistance.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Comment le gouvernement tchécoslovaque a tenté d'améliorer le niveau de vie en 1954

A l'automne de 1953, le gouvernement de Prague lança une politique de relèvement du niveau de vie ; beaucoup de difficultés en résultèrent et la presse tchécoslovaque ne l'a pas caché au cours des derniers mois ; les débats parlementaires de la fin de mars 1955, portant sur le plan économique d'Etat et le budget pour 1955, ont apporté quelques éclaircissements sur cette crise.

Au contraire d'autres gouvernements communistes, celui de Prague n'avait pas, à la faveur du « new look », sacrifié la prépondérance de l'industrie lourde. Ce n'était donc pas là l'origine des difficultés, comme le montrent des déclarations faites, non sans fierté, devant le Parlement, d'abord par M. Simunek (président de l'Office de Planification), ensuite par M. Duris (ministre des Finances).

Voici ce que déclara le second :

« Nous avons concentré nos efforts d'abord sur le renforcement de l'industrie lourde qui constitue pour tout notre peuple une grande richesse et une base durable pour le développement de notre économie, du niveau de vie des travailleurs et de la puissance défensive de notre république » (*Prace*, 24-3-55).

En 1953, les dirigeants communistes tchèques, ayant reçu l'ordre d'améliorer les conditions de vie de la population, cherchant un moyen d'y parvenir, choisirent de puiser dans les réserves économiques et financières accumulées en Tchécoslovaquie pendant les années précédentes. Les chefs communistes espéraient réussir par ce moyen à regagner la sympathie des citoyens tchécoslovaques, à raffermir la discipline dans le travail et à augmenter le rendement et la productivité. L'année 1954 se trouvait d'ailleurs être celle des élections parlementaires (en novembre), celle aussi de tous les « conseils nationaux » de l'administration régionale et les gouvernants pensaient que des mesures démagogiques pourraient créer une atmosphère électorale favorable.

Le 24 mars 1955, dans *Prace*, le ministre des finances a donné dans les termes suivants un exposé de cette expérience économique et politique :

« Conformément à la déclaration du gouvernement du 15 septembre 1953 et suivant les directives du X^{me} congrès du Parti communiste tchécoslovaque, nous avons obtenu des résultats très appréciables, en 1954, dans le relèvement du niveau de vie de notre peuple.

La troisième réduction des prix, appliquée en 1954, a fait bénéficier nos travailleurs d'une économie de 6 milliards de couronnes.

Nous avons réduit, d'autre part, l'impôt sur les salaires pour les travailleurs sans enfants et pour les célibataires, ce qui représente une épargne de 1 milliard.

Nous avons pris une série d'importantes mesures en faveur des membres de coopératives agricoles et des petits et moyens cultivateurs individuels. Les prix de rachat pour les produits agricoles ont été majorés, les normes pour les

livraisons obligatoires, les prix des engrais et des semences ont été réduits, on a procédé au dégrèvement des crédits accordés par l'Etat aux agriculteurs et liquidé une partie des dettes concernant les travaux dans les stations de tracteurs destinées aux paysans.

Ces diverses mesures, combinées avec la dernière baisse des prix, ont apporté à l'agriculture une aide se montant à 3 milliards de couronnes.

L'effet des diverses mesures prises par notre parti et le gouvernement depuis la réforme monétaire (1-6-1953) en faveur des travailleurs, des paysans et des travailleurs intellectuels, doit être évalué — au cours de 1954 — à 12.400 millions de couronnes.

Par la baisse des prix et par l'accroissement des salaires, le salaire réel des travailleurs a été ainsi augmenté de 20 %. Enfin, la consommation s'est accrue de 16 % au cours de l'année. »

Ce sont là, en effet, des résultats appréciables, si l'on veut bien ne pas mettre en doute les chiffres cités. Mais la médaille a son revers. Un peu plus loin, M. Duris remarquait encore :

« Pour mesurer l'étendue des moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de cette politique, il faut tenir compte de ce que la baisse des prix réalisée en 1954 devrait avoir pour conséquence en 1955 une diminution des recettes de l'Etat de 6 milliards due à la réduction des impôts sur la consommation, si cette baisse des prix n'était pas compensée au cours de cette année par l'accroissement de la production et de la productivité et par la réduction des prix de revient. »

Or, si les gouvernants tchèques ont opéré un relèvement du niveau de vie, avec l'aide des surplus budgétaires épargnés, dans l'espoir de stimuler la production et la productivité, en croyant par conséquent réaliser une opération rentable, leur expérience fut un échec ; c'est ce que prouvent les exposés faits devant le parlement par les ministres déjà nommés.

Dans son bilan, M. Duris a constaté en effet :

« Pour appliquer les mesures prises par notre parti et le gouvernement dans le but de relever le niveau de vie de notre peuple, nous avons dû toucher aux réserves constituées durant les dernières années. En 1955, il ne nous sera plus possible de disposer de ces réserves ; nous devons accroître le rythme de développement de la production et de la productivité car il nous faut en même temps constituer de nouvelles réserves matérielles et financières si nous voulons atteindre les objectifs prévus par notre second plan quinquennal... » (Il s'agit du plan 1956-1960 synchronisant le travail de l'U.R.S.S. et des satellites, et élaboré à Moscou).

Le bilan, on le voit, est plutôt négatif : Les réserves sont épuisées ; il faut les reconstituer ; la productivité n'a pas été améliorée et le régime n'est pas parvenu à gagner la sympathie du peu-

ple tchécoslovaque : « La productivité ne s'est accrue que de 2 % en moyenne, a constaté M. Simunek. Quant aux frais de production, non seulement on n'a pas réussi à les réduire autant que le plan l'exigeait, mais — pour certains produits — ils ont même été augmentés ; tel est le cas du charbon et de la lignite dont les frais de production se sont accrues en 1954 respectivement de 5,5 % et de 7,8 %. Dans l'industrie mécanique et dans le bâtiment, la situation est la même... »

« ... Nous avons donc relevé de façon sensible le niveau de vie et obtenu certains résultats positifs dans la production du charbon et de l'électricité. Mais des défaillances graves ont été constatées dans l'agriculture et le bâtiment, généralement sur des points d'organisation rationnelle, de productivité, et d'utilisation des ressources disponibles. »

D'accord avec le Président de l'Office de planification, le ministre des Finances, a déclaré de son côté :

« ... L'accroissement de la productivité et la rémunération proportionnelle au travail accompli sont d'importantes lois économiques de l'édifice socialiste. Nous ne savons pas toujours les bien appliquer. Dans certains secteurs, l'augmentation de la productivité a été négligée au profit de la majoration des salaires... Nous ne pouvons distribuer et répartir que ce que nous avons produit, et c'est pourquoi l'on ne peut simultanément baisser les prix et majorer les salaires prévus par le plan. »

Selon le ministre des finances, d'autres difficultés proviennent de ce que les normes de travail ne sont pas respectées :

« Les normes de travail sont généralement con-

sidérées à tort comme un moyen de déterminer les salaires et non comme un procédé destiné à améliorer et à rendre plus fructueuses les méthodes et l'organisation du travail... Etant fixées trop bas, les normes sont le plus souvent dépassées largement. Au cours du troisième trimestre de 1954, par exemple, les normes de travail dans le secteur du ministère de l'industrie mécanique ont été dépassées de 101,5 %, et au cours du quatrième trimestre, de 106,6 %.

C'est pourquoi, dans beaucoup d'entreprises de cette branche, les fonds de salaires ont été dépassés et les salaires se sont élevés plus vite que la productivité ; de ce fait, le revenu national a subi des pertes qui s'évaluent par centaines de millions. »

Quant aux frais de production, le plan prévoyait qu'ils seraient réduits dans tous les secteurs. En cela aussi, le plan n'a pas été appliqué :

« Dans la production de la houille, par exemple, les frais de production croissent continuellement depuis 1949 ; depuis cette date ils ont augmenté de 45 % par tonne de charbon et de 28,6 % par tonne de lignite. »

Puiser dans les réserves pour relever le niveau de vie, comme on l'a fait en Tchécoslovaquie, n'aurait pas, en régime libéral à supposer que le marché y soit aussi loin de se trouver saturé, de conséquences aussi graves. L'expérience aurait sans doute été satisfaisante. Au contraire le système économique communiste est tel que l'amélioration des conditions de vie ne parvient pas à stimuler la productivité. Il s'agit seulement dans ce cas, d'agir sur la conscience du travailleur. Mais l'octroi d'aucune liberté n'accompagnant cette opération, l'opposition des masses retrouve toute son acuité ; le gouvernement a perdu la partie. Les libertés, les améliorations du niveau de vie sont absolument incompatibles, dans le système communiste, avec la survie du régime. Ce n'est pas sa seule faiblesse.

Les déprédations paysannes en U.R.S.S.

LA Pravda a publié, le 19 janvier 1955, un ukase adopté par le Praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. à la date du 11 janvier, ukase ratifié par le Soviet suprême. Ce texte a pour titre : « De la responsabilité pénale encourue pour les déprédations commises dans les semis des kolkhozes et des sovkhozes » (1).

Les extraits qu'on en trouvera ci-dessous montrent à quel point le régime communiste a développé chez les paysans russes une négligence à peine croyable à l'égard des cultures collectives. Elle frise par moment le sabotage conscient.

**

LE Praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. constate qu'au cours de ces derniers temps, par suite de la tolérance des organismes soviétiques locaux, se répandent largement les déprédations causées par le bétail et la volaille, les dégâts causés par le transport hippomobile et automobile passant à travers les semis des kolkhozes et des sovkhozes (en particulier pour les blés d'automne), les prés, les déprédations aux meules de

foin, ainsi que les dommages infligés aux plantations forestières créées pour la défense contre les vents et la sécheresse, aux plantations d'arbres et d'arbustes fruitiers, etc., ce qui nuit grandement aux intérêts des kolkhozes, des sovkhozes et de l'Etat. Ce qui est créé par de longs efforts de travail des kolkhoziens et des ouvriers des sovkhozes est souvent impunément détruit ; mais on ne lutte absolument pas contre cela. En ce qui concerne les déprédations causées aux blés d'automne, il existe même une conception fautive que cela ne nuit pas à ces cultures, et même dans certains cas on estime nécessaire le broutement de ces blés ce qui porte un grand tort à la récolte de ces cultures.

L'Etat soviétique ne peut tolérer que par suite de l'attitude criminelle de certains citoyens et fonctionnaires envers la propriété collectivisée socialiste des dommages soient infligés aux kolkhozes, et que soit sapé le bien-être matériel des kolkhoziens. »

L'Oukase prévoit tout d'abord la confiscation provisoire du bétail :

Afin d'assurer la protection des semis et plantations kolkhoziens et sovkhoziens contre les déprédations et les dégâts, le Praesidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. décide :

(1) Le B.E.I.P.I. a déjà publié des extraits d'un article de la Pravda sur le même sujet (16-28-2-1955, n° 125).

1° De stipuler que le bétail et la volaille qui appartiennent aux kolkhoziens, aux ouvriers, aux employés et à d'autres citoyens, aux entreprises, organismes et institutions et qui ont fait des déprédations dans les semis et des dommages dans les plantations des kolkhozes, sovkhozes et autres domaines de l'Etat et des collectivités (*il s'agit là des propriétés appartenant à des trusts ou usines et destinées à ravitailler les fonctionnaires et, dans une moindre mesure, les ouvriers dépendant de ces établissements. N. du t.*) sont retenus par ces domaines jusqu'à ce que les propriétaires du bétail et de la volaille compensent les dommages dus en raison des déprédations.

Le texte détermine ensuite le montant des amendes infligées en plus de la réparation des dégâts.

2° Que pour les déprédations et autres dégâts commis dans les semis et plantations des kolkhozes, sovkhozes et autres domaines de l'Etat et des collectivités, les mesures suivantes de responsabilité matérielle doivent être appliquées :

a. — Lorsque les déprédations du bétail et de la volaille dans les semis et les dommages dans les plantations ont été commis pour la première fois dans les kolkhozes, sovkhozes et autres domaines, les propriétaires du bétail ou de la volaille doivent totalement compenser le tort porté aux kolkhozes et autres collectivités, et payer une amende imposée par le Soviet des députés des travailleurs de village, de bourgade, de ville, du montant de :

pour les moutons, les chèvres, les porcs, les veaux capturés dans les semis, les plantations et auprès des meules de foin : 25 roubles par tête; pour le gros bétail à corne, les chevaux et chameaux, 50 roubles ; pour la volaille, 5 roubles par tête.

b. — Au cas où, au cours de la même année, des déprédations dans les semis et contre les meules de foin auraient été commises une seconde fois et à plusieurs reprises, de même que si des dommages se trouvaient infligés aux plantations pour la seconde fois ou à plusieurs reprises, il serait infligé, en plus de la compensation du tort causé, une amende double au propriétaire du bétail et de la volaille appartenant à un kolkhoze, un sovkhoze, ou un autre domaine de l'Etat ou des collectivités, et si ce bétail relève de la responsabilité de certaines personnes (bergers, palefreniers et autres ouvriers de fermes), les kolkhoziens ou fonctionnaires des collectivités coupables de déprédations ou de dommages doivent compenser le tort porté aux kolkhozes, sovkhozes, ou autres domaines d'Etat et de collectivité.

d. — Pour être passé avec un véhicule à travers des semis ou des plantations, les personnes coupables devront payer une amende de 50 roubles ; pour être passé avec une automobile, un tracteur, une moissonneuse-batteuse ou autre machine, l'amende s'élèvera jusqu'à 100 roubles.

3. — Au cas où le bétail ou la volaille n'aurait pas été capturé à l'endroit même où les déprédations auraient été commises, si le kolkhoze ou autres collectivités savent à qui appartient le bétail et la volaille, le propriétaire de ceux-ci encourra la même responsabilité que si le bétail ou la volaille avaient été capturés sur le lieu de la déprédation ou des dégâts.

Le même texte législatif livre le paysan au bon plaisir des autorités locales, en ce qui concerne le calcul des dommages causés :

4. La détermination de l'étendue du tort porté par les déprédations dans les semis ou les dommages infligés aux plantations est opérée par une commission comprenant un délégué du soviet des députés des travailleurs du village, de la bourgade ou de la ville, d'un agronome et d'un délégué de la direction du kolkhoze ou des collectivités en présence du propriétaire du bétail ou de la volaille ayant causé les déprédations. Au cas où le propriétaire du bétail ou de la volaille ne se présenterait pas, la détermination du tort causé serait opérée par la commission en son absence.

5. L'exécution du paiement pour dommages causés par des déprédations dans les semis ou des dégâts infligés aux plantations, ainsi que de l'amende, s'opère sur décision du comité exécutif du soviet des députés des travailleurs de village, bourgade ou ville.

L'amende pour être passé avec un véhicule à travers les semis ou les plantations est imposée par le soviet des députés des travailleurs sur plainte de la direction du kolkhoze, du sovkhoze ou du dirigeant de tout autre domaine d'Etat ou collectivités ; elle est prélevée par les organismes de la milice.

Il peut être fait appel dans les cinq jours contre la décision des soviets de village, de bourgade ou de ville. Cet appel sera adressé au comité exécutif du soviet des députés des travailleurs du rayon, dont la résolution est définitive.

Au cas où le propriétaire du bétail ou de la volaille ayant causé des déprédations refuserait de compenser le tort porté et de payer l'amende, l'exécution serait faite par contrainte par le soviet des députés des travailleurs du village, de la bourgade ou de la ville.

Toutes ces sanctions ne frappent que des dommages causés par négligence ; des peines beaucoup plus sévères sont prévues en cas de préméditation.

6. Pour avoir causé avec préméditation des déprédations dans les semis ainsi que pour avoir infligé avec préméditation des dommages aux plantations forestières de défense contre le vent et la sécheresse, aux plantations d'arbres et arbustes fruitiers, etc., portant ainsi un tort considérable à un kolkhoze, un sovkhoze ou tout autre domaine d'Etat ou des collectivités, les personnes coupables subiront, sur condamnation d'un tribunal, une peine de « travaux correctifs par le travail pour une durée de six mois à un an, ou seront privés de liberté pour une durée de un an ou deux ans. »

Comme chaque année, le B.E.I.P.I. a publié un Index des noms cités dans le Bulletin au cours de 1954 et un Index analytique des études et articles parus au cours de la même année. Ces index rendent, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le Bulletin.

Nous avons adressé ces Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous les avaient déjà demandés. Nous les enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous les réclameront.

La délation à l'école soviétique

Il est à remarquer qu'immédiatement après le congrès des écrivains, on trouve dans la *Literatournaïa Gazeta* fort peu d'articles concernant les problèmes littéraires. L'intérêt semble se concentrer sur les problèmes sociaux et l'un d'eux, qui fait actuellement l'objet d'un vif débat, nous paraît offrir un intérêt particulier.

Il s'agit d'une question pédagogique que pose, à l'école, le problème de la « délation », dont on sait assez qu'elle est élevée en U.R.S.S. au rang de vertu civique. L'article publié dans *Literatournaïa Gazeta* du 13 janvier 1955, intitulé : « *Événement dans une classe de 6^{me}* », évoque un acte d'indiscipline qui eut lieu dans une école secondaire de Moscou. La direction exigea que les élèves dénoncent les meneurs. Comme la classe tout entière gardait le silence, la direction se mit à interroger les élèves un par un : « *Dis-nous qui étaient les meneurs* ». Le professeur de mathématiques usa de menaces : « *Nous prendrons d'autres mesures, nous allons exclure tout le monde de l'école. Nommez les meneurs !* » Mais la classe continua à se taire.

L'auteur de l'article, Eugène Rysse, insiste sur les moyens de pression utilisés : « *Les filles, écrit-il, étaient interrogées par la directrice. Elle ne criait pas et ne frappait pas du poing sur la table. Elle agissait par la logique : « Tu as peur de parler parce que les camarades peuvent te battre, mais personne ne saura que c'est toi qui as nommé les meneurs.* »

Disons-le: de pareils incidents ne sont pas le propre des régimes autoritaires. Ils surviennent avec fréquence dans les écoles des démocraties occidentales. Ils posent à chaque fois un petit problème délicat à résoudre à l'éducateur, qui doit tout à la fois veiller au respect de la discipline et ne pas heurter par des mesures inconsidérées la sensibilité des élèves. C'est un fait que dans toutes les classes d'enfants ou d'adolescents, il y a toujours eu une réaction de blâme, de réprobation à l'égard de ceux qui « rapportent ». Tout groupe d'élèves obéit plus ou moins à une sorte de loi du clan, qui, sur tel ou tel point peut le dresser contre les règles que veulent lui imposer les adultes. Il n'y a pas de solution toute faite, de solution de principe, pour régler de pareils incidents et c'est en général l'affaire de l'éducateur de découvrir, en fonction de chaque cas, les moyens qui lui permettront de maintenir ou de réaliser l'ordre dans sa classe sans perdre pour autant la confiance des élèves.

Mais il n'en est pas de même dans un pays comme l'U.R.S.S. où inévitablement un incident aussi minime met tout de suite en question les principes et est aussitôt considéré comme une menace contre l'ordre social. Le propre de l'Etat soviétique, c'est qu'il s'efforce d'étouffer, d'annihiler tous les particularismes. Tout doit céder devant l'intérêt suprême de ce qu'on appelle la « collectivité », laquelle se confond avec l'Etat. La famille, par exemple, est un de ces particularismes, dont les liens étroits ont toujours quelque chose d'inquiétant. C'est pourquoi c'est un devoir, pour le citoyen soviétique, de dénoncer un membre de sa famille s'il s'est rendu coupable d'un acte que la morale étatique réprouve. De même, la communauté spontanée des élèves, dans la mesure où elle obéit à ses règles propres, est une menace pour la société soviétique. Vu sous cet angle, l'incident de la classe de 6^{me} n'est pas un conflit entre les élèves et leur professeur, ni mé-

me entre les élèves et l'école en général, mais un acte de rébellion contre les principes de la collectivité tout entière.

Le débat qui s'est instauré à ce sujet est un nouvel épisode des discussions entre les « libéraux » et les orthodoxes. L'auteur de l'article, Eugène Rysse, appartient évidemment au premier groupe. Il prend parti pour les élèves. Il écrit : « *Est-ce qu'ils avaient peur d'être battus et poursuivis ? Non. Il n'y avait rien de semblable. Tout simplement, ils savaient qu'on ne peut pas dénoncer* ».

Il raconte que le directeur avait réuni le lendemain les parents d'élèves pour leur demander de chercher à apprendre auprès de leurs enfants quels étaient les meneurs.

« *Il est évident, ajoute-t-il, qu'il est important, dans chaque cas d'indiscipline scolaire, de découvrir l'auteur de l'acte et de le punir. C'est le but concret le plus proche que le pédagogue doit poursuivre. Mais il existe un but général de tout le processus de l'éducation de l'enfant soviétique et il ne peut pas exister de circonstances dans lesquelles ce but puisse nous échapper. Ce but c'est d'éduquer l'homme soviétique... Le pédagogue parle avec un enfant qui ne veut pas dénoncer son camarade coupable d'une gaminerie stupide et il ne vient pas à la tête de ce pédagogue que l'enfant peut avoir, dans ce cas, des considérations d'ordre éthique. Le pédagogue explique la conduite de l'enfant uniquement par la crainte devant ses camarades : « Raconte, et personne ne le saura ». Mais alors, on propose à l'enfant de commettre une bassesse. »*

On voit la position de Rysse. Il admet la nécessité des sanctions ; il considère que faire pression sur les élèves pour les amener à dénoncer les meneurs en invoquant comme argument décisif la sécurité du secret, c'est solliciter chez l'élève de bas sentiments qui ne peuvent que heurter chez lui sa conception de l'honneur.

Mais est-ce que le sentiment de l'honneur personnel ne se heurte pas à la conception de « l'honneur socialiste » ? L'article d'Eugène Rysse ne pouvait manquer de provoquer de vives réactions.

La *Outchitelskaïa Gazeta* (organe des enseignants) a publié, à ce propos, dans son numéro du 26 janvier 1955 deux réponses, l'une émanant d'un groupe de pédagogues et l'autre d'un maître isolé.

La première lettre juge « nuisible » l'article d'Eugène Rysse : « *Si, dans une école réactionnaire bourgeoise, des élèves progressistes ont une raison justifiée, dans certains cas, de ne pas dénoncer un camarade, à l'école soviétique de telles raisons n'existent pas. Nous développons chez nos élèves le courage civique, la reconnaissance courageuse de leurs fautes... Dans la collectivité enfantine chaque élève peut courageusement nommer celui qui commet un acte d'indiscipline.* » On peut noter que, selon les auteurs de cette lettre, le refus de dénoncer en régime bourgeois est admissible mais qu'il devient condamnable en régime « socialiste ». C'est là le fond de l'attitude communiste à l'égard du problème de la dénonciation. Etre odieux en régime capitaliste, le délateur devient, par l'effet d'une mystérieuse alchimie, un héros et un modèle en régime sovié-

tique. La lettre ci-dessus esquisse avec soin l'aspect véritable de la question : quel courage civique y a-t-il à dénoncer ses camarades contre l'assurance que le nom du dénonciateur ne sera pas révélé ?

C'est ce qu'a souligné dans *Literatournaïa Gazeta* J. Vigdorova :

« Dénoncer secrètement le nom du coupable, qu'y a-t-il de commun avec le courage civique, avec la reconnaissance courageuse de ses propres erreurs ? »

De son côté, le pédagogue Kossov de Kirovograd, écrit dans la *Literatournaïa Gazeta* (3 février) : « Dans la pratique, durant plusieurs années, j'ai toujours lutté et je continue à défendre la position suivante : on ne peut pas chercher à apprendre quelque chose sous couvert du secret « Raconte-moi quelque chose sur tes camarades, personne ne le saura ». Cela veut dire inculquer la bassesse à certains enfants peu courageux et manquant de volonté. Combien sont encore nombreux les pédagogues qui ne veulent pas le comprendre. »

Cependant tel n'est pas le point de vue de la *Outchitelskaïa Gazeta* qui a poursuivi son offensive contre l'article de Rysse. Un groupe de pédagogues de l'école n° 201 de Moscou écrit entre autres :

« Eugène Rysse propage le mot d'ordre « On ne doit pas dénoncer ». Est-ce que l'auteur de l'article ne comprend pas qu'une collectivité d'une école soviétique ne peut pas tenir sur une telle base ? »

Les auteurs d'une autre lettre estiment que Rysse a compris d'une façon erronée la notion de camaraderie :

« Viole la discipline, ne reconnais pas les fautes, enseigne l'article de Rysse, les camarades ne te dénonceront pas et on peut agir ainsi sans être puni. Ne dénonce pas, quoi que tu aies vu. Non, cela n'est pas notre éthique. L'éthique soviétique, au contraire, exige une lutte active contre le mal. »

Et voici le reproche d'hérésie qui ne pouvait manquer d'être formulé dans cette intéressante discussion. Un directeur d'une école secondaire écrit :

« Il ne serait pas mal que l'auteur de l'article se réfère aux statuts du parti communiste de l'U.R.S.S. qui obligent les membres du parti à ne pas passer outre aux défauts et à rapporter aux organes du parti toutes les anomalies en vue de les liquider. C'est cela que nous devons mettre à la base du travail éducatif à l'école, dans les organisations de pionniers et du Komsomol. »

Effectivement, si la dénonciation est un devoir pour les membres du parti, une obligation morale, il n'y a pas de raison de ne pas étendre ce principe à l'école. Il est même indispensable de le faire et d'habituer les enfants à cette technique afin que, devenus adultes, leur conscience ne soit pas encombrée par des « scrupules bourgeois. »

La plupart des lettres protestent contre l'article d'Eugène Rysse et mettent essentiellement l'accent sur deux points : cet article est dangereux, car il risque de jeter le discrédit sur le corps enseignant et de saper son autorité ; d'autre part, il est nécessaire de maintenir la discipline en classe. Ils esquivent ainsi le véritable problème, qui est un problème d'ordre moral. A-t-on le droit, en

donnant aux élèves l'assurance que, s'ils dénoncent leurs camarades, ils le feront sans risque, d'encourager chez eux la tendance à la délation qui ne saurait être considérée sous cette forme comme un acte de courage civique ?

Dans *Outchitelskaïa Gazeta*, du 5-2-55, le directeur d'une maison d'enfants de la région de Kiev, tout en reprochant à Rysse d'avoir publié un article dangereux, expose comment il aurait résolu, lui, le problème que pose l'indiscipline de la classe de 6^{me} :

« Est-ce que le pédagogue devait poser à la classe déchainée la question « Qui a fait cela ? » Toi ? Toi ? Ce fut une erreur. Même dans la classe de sixième, j'aurais posé la question aux « commandants » de la classe. S'il n'y avait pas moyen d'accuser toute la classe, alors il fallait tout d'abord diriger sa colère, son indignation, contre la direction enfantine de la classe. C'est elle qui devait être punie. Punie, non pas pour l'organisation ou la participation au désordre, mais pour avoir été sans défense, pour la poltronerie et l'inactivité » (devant le désordre).

Le biais choisi par ce directeur est en somme de créer parmi les élèves une sorte de police, auxiliaire des éducateurs. Ce ne serait peut-être pas extrêmement grave dans un autre régime que le régime soviétique, mais dans celui-ci les enfants ainsi sélectionnés pour ces tâches peuvent être amenés tout naturellement à exercer leurs talents non plus au service de la discipline scolaire, mais de la discipline d'Etat. En somme, le système proposé consiste à désigner des « mouchards » d'office.

Les commentaires auxquels ont donné lieu ce débat sont intéressants, surtout par le problème qu'a soulevé Rysse et par les vives réactions qu'il a provoquées. Rysse, en effet, dans son article, a posé un problème d'ordre moral : il est injuste de demander à des élèves, sous le sceau du secret, de dénoncer leurs camarades car c'est encourager chez eux la lâcheté. Cela suppose la croyance, chez Rysse, à un sentiment de l'honneur personnel, même chez des enfants, sentiment qui est au fond d'essence individualiste. A quoi on lui oppose la nécessité de défendre la collectivité. Disons que sa conception de l'honneur se heurte à toute la morale soviétique, aux yeux de qui il n'y a pas d'actes bons ou mauvais en soi mais des actes qui servent la collectivité ou lui nuisent. Quand on sait que le code soviétique fait de la dénonciation un devoir, même à l'intérieur de la cellule familiale, et que la presse soviétique glorifie les enfants qui dénoncent leurs parents, il n'est pas douteux que le point de vue d'Eugène Rysse apparaît comme singulièrement hérétique et entaché de préjugés bourgeois.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.